

Consultation pour l'évaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles Moroni, Anjouan et Mohéli

Elaboration des cartes d'aléas pour les zonages de recommandations d'aménagement et de construction Rapport final

Livrable 2.3 Version 2

Juin 2022

PNUD Comores, DGSC Comores

RAP-PNUDCOMORE-01.22.003

Liste des acronymes et glossaire

AMCC	l'Alliance Mondiale contre le Changement Climatique
ANACM	Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie
BM	Banque mondiale
BMS	Bulletin Météorologique Spécial
BNGRC	Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes
CATI	Cellule d'Analyse et de Traitement de l'Information
CCGRC	Comité Communal de la gestion des risques des catastrophes
CHRI	Centre Hospitalier de Référence Insulaire
CNGCUC	Comité National de Gestion et de Coordination des Urgences et Catastrophes
CNGRC	Conseil National pour la Gestion des Risques et Catastrophes
COI	Commission de l'océan Indien
CRCo	Croissant Rouge Comorien
CRDE	Centres Ruraux de Développement Economique
CRGRC	Comité Régional de la gestion des risques des catastrophes
CTD	Collectivité Territoriale Décentralisée
DGEF	Direction Générale de l'Environnement et de la Forêt
DGS	La Direction Générale de la Santé
DGSC	Direction Générale de la Sécurité Civile
DNATHU	La Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et Urbanisme
DNS	Direction nationale de Santé
DRSC	Direction Générale de la Sécurité Civile
DTM	Direction technique de la météorologie
GC	Garde-côte Comorienne
INRAP	Institut national de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'environnement
IPGP	Institut de physique du globe de Paris
GEF	Global Environmental Finance
GIEC	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GFDRR	Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
GPRS	General Packet Radio Service
GRC	Gestion des Risques des Catastrophes
IPCC	International Panel for Climate Change
MCSC	Ministère Chargé de la Sécurité Civile
MEN	Ministère de l'Enseignement Supérieur, de l'Education de Base et de la Recherche

MNT	Modèle Numérique de Terrain
MSSPSPG	Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre
NU	Nations Unies
OACI	Organisation de l'aviation civile internationale
OCHA	Office de Coordination des Affaires Humanitaires
OGC	Open Geospatial Consortium
OMM	Organisation mondiale de la météorologie
OMS	Organisation mondiale de la santé
OVK	Observatoire Volcanologique du Karthala
PNPRRC	Plateforme Nationale pour la prévention et la Réduction des risques de catastrophe
PNUD	Programme de Nation unis pour le Développement
PPRN	Plan de Prévention des Risques Naturels
PSS	Plan de Secours Spécifique
QNH	Pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer
RIMES	Système d'alertes précoces multi-aléas de l'océan Indien
RRC	Réduction des risques des catastrophes
SAP	Système d'Alerte Précoce
SIG	Systèmes d'Information Géographique
SNRRC	Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes aux Comores
SNU	Système des Nations Unies
SST	Sea Surface Temperature
SYNERGIE	Système Numérisé d'Exploitation Rationnelle et de Gestion Interactive et Evolutive des informations météorologiques
UDC	Université des Comores
UHF	Ultra High Frequency
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VMM	Veille météorologique mondiale
VNU	Volontaire des Nations Unies
V.O.I.P	Voice Over Internet Protocol
WHO	Organisation Mondiale de Santé

Table des matières

1	Introduction - Cadre et rappel des objectifs	6
1.1	Objectifs du projet et livrables	6
1.2	Objet du présent rapport	7
1.3	Zones pilotes étudiées.....	7
1.3.1	Grande Comores.....	7
1.3.2	Anjouan	8
1.3.3	Mohéli.....	9
1.4	Production de cartes d'aléa et de zonages de recommandations	10
2	Les données disponibles et les contraintes.....	11
2.1	Données hydrométéorologiques et contexte hydrologique	11
2.2	Données topographiques et aériennes	11
2.3	Constats des missions de terrain.....	12
3	La phase d'enquêtes de terrain.....	13
3.1	Les questionnaires.....	13
3.2	Les phases d'enquêtes	14
3.3	L'exploitation des résultats	14
4	Impact des inondations sur les zones tests : une caractérisation encore floue y compris pour les plus récents évènements	17
4.1	Grande Comores.....	25
4.1.1	Inondations de 2012.....	25
4.1.2	Inondation 2016	26
4.2	Anjouan	28
4.2.1	Inondation 2012	28
4.2.2	Inondation 2016	28
4.3	Mohéli	29
4.3.1	Inondation 2012	29
4.3.2	Inondation 2016	29
4.4	Conclusion	30
5	Méthode de cartographie des zones inondables	31
5.1	Approche hydrogéomorphologique	31
5.1.1	Passage à la carte d'aléa.....	33
5.2	Principe de zonage de recommandations.....	34

5.3	La prise en compte des vulnérabilités et des enjeux pour le zonage.....	36
6	Résultats de l'analyse hydrogéomorphologique par ile	38
6.1	Cartographie HGM et aléa inondation à La Grande Comore	38
6.1.1	Influence de la morphologie peu érodée des pentes du Karthala.	40
6.2	Cartographie HGM et aléa inondation à Mohéli.....	46
6.3	Cartographie HGM et aléa inondation à Anjouan.....	47
7	Production d'une carte à la carte d'aléa submersion marine pour différents scénarios.....	50
7.1	Historique des cyclones et impacts.....	50
7.2	Cartographie de l'aléa submersion marine par houle cyclonique	51
7.3	Extraction des profils bathymétriques et topographiques	54
7.4	Mode de calcul des surcote des tempêtes.....	55
7.5	Représentation cartographique de submersion marine.....	61
7.6	Intégration de l'exposition à l'aléa tsunamis	67
7.7	Transformation en carte d'aléa submersion	69
7.7.1	Matrice de passage à la carte d'aléa submersion marine.....	69
7.7.2	Limites du zonage d'aléa	70
7.7.3	Cartographie aléa submersion marine sur la Grande Comore.....	71
7.7.4	Cartographie aléa submersion marine sur Anjouan.....	72
7.7.5	Cartographie sur Mohéli.....	73
8	L'aléa gravitaire sur les sites pilotes.....	75
8.1	Trois grands types de mouvement identifiés à Mutsamudu	75
8.2	Des données insuffisantes pour une cartographie détaillée.....	78
8.3	Zonage préliminaire à Anjouan	80
9	Limites et perspectives d'amélioration sur la connaissance des aléas	82
9.1	Généraliser les approches empiriques immédiatement mais sous condition	82
9.2	Entamer une caractérisation détaillée des phénomènes naturels causes des désastres.....	82
10	Annexes	85
10.1	– Références bibliographiques	83
10.2	Liste des personnes rencontrées et rendez-vous.....	85
10.3	Annexe 1 : Métadonnées de la couche d'interprétation hydrogéomorphologique	86
10.4	Annexe 2 : typologie de bâtis de Comores.....	91
10.4.1	ANNEXE : PHOTOS DE REFENCES DES CLASSES DE BAITIS COMORES.....	92

1 Introduction - Cadre et rappel des objectifs

1.1 Objectifs du projet et livrables

Le projet « **Evaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles** » aux Comores mené par le PNUD s'inscrit dans le cadre du programme de « Renforcement de la Résilience des Comores aux risques de catastrophes liées au changement et à la variabilité climatique ». Son principal bénéficiaire est la DGSC dont un des mandats statutaires est d'évaluer les risques sur le pays.

L'un des principaux livrables est un zonage du territoire associé à des recommandations d'aménagement et de construction, car un des principaux constats établis depuis deux décennies est le déficit de gestion du territoire et de l'expansion urbaine ou de l'habitat, en particulier face aux principaux risques traités dans le projet (inondation, submersion marine et mouvements de terrain).

Il concerne donc tous les acteurs de l'aménagement et de la construction, de la gestion du territoire et de l'aménagement aux Comores mais également les acteurs de la gestion de crise car le lecteur constatera à la lecture du cahier de recommandations que le zonage comporte des mesures relevant de l'alerte précoce, de l'information préventive, de l'évacuation de populations exposées.

Démarré en mai 2021, le projet comporte plusieurs livrables :

1. Un rapport méthodologique avec définition des zones d'intervention sur chaque île (remis en juin 2021)
2. Une cartographie des aléas, enjeux et un plan de zonage d'aménagement pour 3 zones pilotes.
3. Un rapport d'analyse des textes légaux et réglementaires avec proposition de compléments
4. Un plan d'action national basé sur un diagnostic
5. Un atelier de restitution aux Comores

Le présent rapport concerne le second livrable composé de :

- 2.1 Cartes de zonage de recommandations
- 2.2 Cahier des recommandations associées au zonage expliquant la démarche de zonage.
- **2.3** approche d'évaluation d'aléa qui a servi de base au zonage de recommandations
- 2.4 une base de données SIG qui sera livrée après validation des cartes et du rapport.
- 2.5 une base de données Excel d'exploitation de résultats d'enquêtes de terrain accompagnée d'un rapport de présentation des résultats cartographiques.

Le programme proposé s'attache à élaborer une connaissance plus précise des phénomènes inondation, submersion marine et mouvement de terrain sur des zones tests (Sites pilotes)

d'extensions limitées afin de produire des cartes de zonages d'aménagement et construction détaillées, associées à des recommandations dans une forme se rapprochant de celles des Plans de Prévention des risques Naturels produits en France sur les 40 dernières années dont l'échelle va du 1/5000 au 1/25000.

Ces 3 zones pilotes présentées au chapitre suivant.

Le constat de la faible planification de l'urbanisation et du contrôle limité de la construction ayant été fait, les premiers éléments collectés lors des missions de terrain du consultant ont montré qu'il existait un manque de connaissance sur l'exposition aux aléas naturels et que les documents cartographiques existant étaient de portée et d'usage limité car d'échelle géographique inadaptée à la planification urbaine.

1.2 Objet du présent rapport

Le présent rapport **décrit la démarche technique de production de la connaissance sur les aléas inondation et submersion marine, mouvements de terrain qui aboutit au zonage d'aménagement et de construction**. Il s'agit du livrable 2.3.

Le cahier de recommandation (livrable 2.1) explique la démarche d'élaboration du zonage à partir de des aléas et des enjeux, il est accompagné d'un atlas de cartes.

1.3 Zones pilotes étudiées

Compte tenu des ressources disponibles pour le projet, 3 secteurs d'extension limitée ont été retenus pour réaliser des études d'aléas plus détaillées que celles pratiquées jusqu'à présent aux Comores. Leur choix a tenu compte de l'existence d'impacts connus par les phénomènes récents, de la présence d'enjeux importants et d'une représentativité de la diversité de contextes hydroclimatiques et morphologiques.

1.3.1 Grande Comores

Sur l'île de Ngazidja, le secteur situé entre Nioumazaha et Iconi a été retenu car il concentre plusieurs cours d'eau non pérennes de tailles différentes qui ont engendré des débordements à plusieurs reprises ces dernières années et en particulier lors des crues majeures d'avril-mai 2012.

Les observations de terrain montrent l'existence de problématiques de débordements de zones canalisées mais aussi la présence de coulées de débris provenant d'une remobilisation des dépôts dans les cours d'eau au moins dans la partie basse des pentes, en lien probable avec les crues importantes de 2012 (voir illustrations plus loin).

Le secteur appartient à la grande commune de Bambao dont la partie nord constitue les premiers quartiers de Moroni. Bien qu'encore en grande partie rurale, forestière et agricole, cette commune est une des plus peuplées des Comores.

L'analyse s'est concentrée sur les localités d'Iceni, Vouvouni, Séréhini, Ndroini, Mouadzaza Amboueini, Nioumadzaha, Séléa, Mouadzaza Djoumbé (Figure 1)

Figure 1 : Localisation de la zone cible sur la Grande Comores entre Nioumadzaha et Vouvouni

1.3.2 Anjouan

La zone de Domoni initialement pressentie a finalement été délaissée au profit de celle de Moutsamoudou et de ses environs en raison de la grande concentration d'enjeux stratégiques, de population et de l'impact de multiples phénomènes bien visibles sur le terrain : inondation et ruissellement, mouvements de terrain et chute de blocs ainsi qu'érosion et submersion marine.

Les localités étudiées autour de la ville de Moutsamoudou sont du nord au sud, Ouani où se trouve l'aéroport d'Anjouan, Mtsangamouhoum, Mirontsi, Goungouamé, Moutsamoudou, Hombo, Pajé et Moujimouvia (Figure 2).

La ville de Moutsamoudou fait aussi l'objet d'un projet de schéma d'aménagement urbain UN HABITAT au même titre que Moroni (réf. 15).

La zone d'étude est concernée par 8 bassins versants de tailles variables dont certains remontent jusqu'au centre de l'île.

Figure 2 : Localisation de la zone cible sur Anjouan entre Ouani et Mwa Mwa au sud-ouest.

1.3.3 Mohéli

Le site de Fomboni apparaît une zone cible prioritaire sur Mohéli en raison de son exposition aux inondations et à la submersion marine d'une part, et de la présence d'enjeux importants (population, port, aéroport, centre administratif). L'île fait par ailleurs l'objet d'un projet en cours de schéma d'aménagement et de création d'un parc national (étude AFD), et plus spécifiquement la zone urbaine de Fomboni doit bénéficier d'un projet de schéma d'aménagement urbain. Un contact a été pris avec le groupement en charge de ce projet piloté par Suez et ce dernier a manifesté un fort intérêt à ce que le projet de schéma d'aménagement urbain de la zone de Fomboni qu'il doit produire, puisse bénéficier d'une cartographie indicative des zones exposées aux aléas et de recommandations pour la construction.

Sur la zone d'étude de Mohéli, les zones urbaines étudiées sont du nord-ouest au sud-est Fomboni, Bangoma, Bonovo, Bandaressalam, Djoyezi (Figure 3).

Au moins 6 bassins versants de petites tailles traversent la zone urbaine et se déversent en mer. La zone côtière est connue pour présenter des zones en dépression où s'accumulent des stagnations derrière un bourrelet côtier (origine à déterminer).

Figure 3 : Localisation de la zone cible sur Mohéli entre Fomboni et Djoyezi

1.4 Production de cartes d'aléa et de zonages de recommandations

Le présent rapport décrit la production des cartes d'aléas. Il faut se reporter au cahier de recommandations du zonage (livrable 2.1) pour le détail des modalités de passage d'une carte d'exposition aux aléas aux carte de zonage de recommandations, via des matrices de passage tenant compte des enjeux présents.

Aucun document de planification ou de développement des 3 sites pilotes n'a été identifié. Le cas échéant, le zonage de recommandation doit tenir compte des plans de ce type.

Le programme UN-HABITAT a fait réaliser des études dans le cadre de l'approche CITY RAP sur le Grand Moroni et sur Fomboni mais ces études n'ont pas pu être obtenues.

2 Les données disponibles et les contraintes

L'analyse préalable au moment de la production de l'offre de réalisation du projet et les rencontres réalisées lors de la première mission en juin 2021, ont confirmé ce qui était pressenti : les données disponibles ou accessibles ne se prêtent pas à la réalisation immédiate de modélisation numérique. D'autres raisons ont aussi orienté vers des méthodes semi-quantitatives ou empiriques pour garantir l'obtention de résultats dans un délai contractuel.

2.1 Données hydrométéorologiques et contexte hydrologique

Les Comores disposent de peu de stations météorologiques enregistrant en permanence les données météorologiques et aucune station hydrologique de mesure de hauteur ou de débit des cours d'eau n'est répertoriée.

Les données d'archives ou enregistrées sur les stations des aéroports exploitable pour une analyse des pluies intenses (enregistrement à pas de temps horaires ou plus court, lors d'évènements pluvieux intenses) n'ont pas pu être obtenues. Seule une analyse de moyennes de pluies mensuelles à la station météo de l'aéroport de Moroni a été fournie par la Direction de la Météorologie. Ce type de données n'est pas utile à la réalisation d'étude hydrologique ou hydraulique.

Seules quelques valeurs de cumuls maximaux enregistrés à Moroni lors de l'épisode de pluie extrême de 2012 et lors du cyclone Kenneth sont accessibles à travers la bibliographie.

Les données hydrométriques sont pratiquement absentes pour la réalisation d'étude hydrologiques et un travail par analogie avec des données provenant d'autres îles est peu envisageable. Mayotte pourrait présenter une source de données sur les pluies exploitables mais son relief diffère sensiblement des îles de l'Union des Comores. Les altitudes, les reliefs d'Anjouan et la Grande Comores sont beaucoup plus hauts qu'à Mayotte et les valeurs extrêmes de pluie en sont considérablement affectées et différentes de celles de Mayotte.

Par ailleurs, les 3 zones d'études sont arrosées chacune par une dizaine de bassins versants de tailles variées. Il était strictement impossible de réaliser des études hydrologiques ou de la modélisation hydraulique dans les conditions imposées sur tous ces bassins versants

De plus, la mise à disposition du MNT du projet AMCC (réf. 30) et son examen a révélé des artefacts et des imprécisions qui interdisaient la moindre modélisation hydraulique fine sans des compléments de mesures topographiques de terrain.

Ce manque de données pressenti dès le début de l'étude et confirmé après la mission préliminaire de juin 2021 a renforcé l'intérêt de l'usage d'une approche hydrogéomorphologique complétée par des enquêtes de terrain, la seule approche qui permettait d'aboutir à une cartographie d'aléa inondation exploitable pour produire un zonage d'aléa et de recommandation pour l'urbanisme et l'aménagement.

2.2 Données topographiques et aériennes

Le projet a pu bénéficier des produits livrés dans le cadre du projet « Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique » de l'Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC).

La couverture de photographie aérienne et de modèle numérique de terrain photogrammétrique a été mise à disposition par le CATI et largement exploité dans l'étude.

Figure 4 : Modèle numérique de terrain et couverture d'orthophotographies du projet AMCC exploités sur la Grande Comore.

Une annexe du livrable 4.1 du présent projet (Plan d'Action National) décrit les limites imposées par l'usage du MNT AMCC et propose des recommandations pour l'acquisition d'un nouveau modèle numérique de terrain LIDAR multifaisceaux sur les zones côtières des Comores.

2.3 Constats des missions de terrain

Les deux missions de terrain, complétées par l'interprétation des résultats d'enquêtes de terrain (voir plus loin) réalisées en juin et novembre 2021 ont abouti à quelques constats contraignant les résultats du projet :

- Le ruissellement pluvial non contrôlé en zone rurale et urbaine prend une part importante aux phénomènes assimilés aux inondations dans les localités visitées et ce constat est généralisable à l'ensemble du pays. Il est difficile, en particulier à la Grande Comore de faire la part entre le débordement de tous petits cours d'eau et le ruissellement dans les communes rurales, les zones d'écoulements correspondant parfois à des talwegs anciens aujourd'hui transformés en voies de circulation asphaltées ou non.

- Les phénomènes de mouvements gravitaires au sens large (hors érosion), surtout présents à Anjouan, sont très variés mais parfois localisés et nécessiteraient une campagne d'analyse spécifique et détaillée qui n'a pas pu être entreprise dans le cadre du présent projet. Un zonage sommaire des sites exposés a été produit sur la base des constats de phénomènes connus ou en cours mais les données disponibles ou recueillis n'autorisaient pas la production d'une carte d'aléa des mouvements gravitaires.
- La qualité et la quantité des données exploitées restent insuffisantes pour traiter tous les aléas dans leur ensemble et les approches empiriques adoptées vont nécessiter une nouvelle phase d'analyse incluant de la modélisation numérique quand les conditions minimales suivantes seront réunies :
 - o Disponibilité d'un modèle numérique de terrain lidar sur les zones urbaines
 - o Mise à disposition de toutes les données hydrométéorologiques existantes pour la réalisation de modélisations hydrauliques
 - o Réalisation de nouvelles études complémentaires pour les aléas sismiques, volcaniques et mouvements de terrain.

Ces éléments sont repris dans le **Plan d'action national** proposé dans la cadre de de livrable 4.1 de l'étude.

3 La phase d'enquêtes de terrain

L'anticipation de l'impossibilité de disposer de mesures physiques, de cartographies détaillées des emprises des phénomènes passés a justifié la réalisation d'une phase d'enquêtes de terrain. L'objectif était de collecter auprès de la population des informations sur les phénomènes récents ou marquants qu'elle a subi. Il s'agissait de disposer d'un minimum d'information corrélant les phénomènes physiques, les impacts, les événements marquant et de manière géolocalisés, intégrables sur un SIG.

Une annexe spécifique du projet fournit des résultats étendus après intégration sur SIG des réponses aux questionnaires (annexe 1 livrable 2.5).

3.1 Les questionnaires

Un questionnaire a été préparé pour chacun des 3 phénomènes étudiés : inondation, submersion marine, mouvements de terrain.

Les questionnaires pour les 3 phénomènes sont structurés avec les sections suivantes :

- Identification du point d'enquête
- Identification de l'enquêteur
- Identification de l'enquêté
- Description des manifestations physiques du ou des phénomènes principaux (si plusieurs dates, plusieurs descriptions)
- Description des dommages et impacts directs aux bâtiments, aux activités,
- Description des dommages indirects des phénomènes

- Comportement des victimes ou témoins durant les évènements
- Mesure de prévention ou de réduction d'impact existantes souhaitées, possibles.
- Evacuation et alerte précoce.

L'intégralité des questionnaires est reproduite dans l'annexe 1 du projet

3.2 Les phases d'enquêtes

A l'issue de la phase d'analyse bibliographique et de la première mission de terrain exploratoire, des zones d'enquête prioritaires estimées comme exposées aux 3 aléas ont été proposées pour réaliser les interviews. Après 2 séances de formation à distance et une phase de test afin de vérifier la conformité des réponses remontées, les enquêtes ont été menées entre fin septembre et mi-octobre 2021. Réalisées par des équipes du CATI, de la Protection Civile, des VNU, une centaine d'interviews a été réalisées sur chaque île. Les formulaires ont été complétés par des photos de terrain des lieux d'interview. Sur la Figure 5 les zones cibles prédéfinies pour les enquêtes sont représentées en polygones rouges et les chiffres indiquent l'objectif de nombre de points à lever par les enquêteurs sur chaque zone.

Les formulaires papiers ont été saisis sur Excel par le CATI puis envoyés au consultant. Les données reçues en format Excel ont été également géocodées sur QGIS.

Figure 5 : Zones de concentration des enquêtes sur les zones pilotes proposées aux enquêteurs de terrain avec objectif du nombre points à réaliser par zone.

3.3 L'exploitation des résultats

Les résultats une fois saisis ont été exploités de deux manières selon la pertinence d'une représentation géographique des données :

- Sous forme cartographique sur QGIS (une couche par île et par phénomène)
- Sous forme statistique sur Excel (un fichier d'analyse par île et par phénomène)

Les figures qui suivent illustrent les deux formes d'interprétation.

Ces résultats ont été exploités dans la phase de cartographie d'aléa et seront encore exploitables pour l'évaluation de vulnérabilité de la population.

Le détail des questionnaires et des interprétations cartographiques est proposé dans une annexe du projet (livrable 2.5 : Annexe 1) dédiée à cette phase d'étude.

Figure 6 : résultats question 25 submersion marine sur la Grande Comore, pour les localités d'Iconi, Bamba, Vouvouni, Séréhini ?

Figure 7 : Exemple de représentation statistique pour la question 44 du questionnaire submersion marine à Anjouan.

4 Impact des inondations sur les zones tests : une caractérisation encore floue y compris pour les plus récents évènements

Il n'était pas utile de repasser en revue les principaux évènements survenus sur les 3 îles. Nous nous sommes attachés à inventorier les évènements marquants sur les zones pilotes, sachant que seuls sont documentés les évènements principaux depuis 2012.

Très peu d'informations sont disponibles pour les évènements antérieurs et on ne trouve que des descriptions succinctes voir de simples mentions d'évènements (réf. 4, réf. 5).

L'une des difficultés majeures est d'abord que seuls certains évènements marquants ayant affecté l'ensemble du territoire font l'objet de report ou de descriptions, et que celles-ci portent essentiellement sur les impacts (Tableau 1, Tableau 2) et pas sur la caractérisation pluviométrique et hydrologique des évènements. (réf. 33)

Certains évènements locaux commencent à être renseignés, comme les inondations de 2019 à Anjouan, mais cette description reste axée sur la description des impacts et très peu sur la phénoménologie du phénomène source (la crue) ni sur l'évènement pluvieux cause de cette inondation (réf. 35).

Nous nous sommes donc concentrés sur les zones tests et sur les derniers évènements d'inondations pour lesquels des données ont pu être collectées.

Grande Comore			
Année	Région	Impacts	
2006	Sud-est	5morts et 2 blessés, 10 maisons et un pont détruit	
Avril 2009	Bambao , Dimani Domba(Pidjjani)	59 familles affectées, 2 blessures graves, Pollution des citernes et latrines bouchées 50 habitations en tole détruites ou touchées, Routes détruites Inondation des terres agricoles	
Anjouan			
Avril 2009	Sud ouest et Nord	43 familles affectées, 1 mort,1 village totalement évacué(Moudji Mvia ?) 77 habitations affectées, 3 ponts détruits, routes coupées	
Mohéli			
2002		Hoani-Wallah-Mbatse	
2009		L'île entière	125 familles affectées, 1 bléssé grave 27 habitations détruites

Tableau 1 : Principales inondations répertoriées sur les Comores avant 2012 (réf. 4).

Un point notable est que les inondations étant décrites uniquement par leurs impacts sur les enjeux dans les rares études disponibles, on ne connaît pas l'ampleur physique réelle des phénomènes là où aucun impact marquant n'a été enregistré du fait du nombre très faible de pluviomètres et l'absence de mesure hydrométrique dans les cours d'eau. On a donc pas d'idée de l'extension réelle des phénomènes et en l'absence de réseaux de mesures pour les caractériser ou les modéliser. Les phénomènes hydrométéorologiques à l'origine des dommages ne sont pas décrits, à l'exception des cyclones pour lesquels des réseaux internationaux peuvent fournir des données (mais pas de pluviométrie)

Année	Pertes humaines et effets socio-économiques/environnementale	Villes, villages et région	Ile
Avril 2002	2.400 personnes affectées 5 maisons entièrement détruites, 2 puits pollués et un pont fracturé, Tarisement de rivières vers l'aval des sédiments et perte de couverture végétale Terres agricoles inondées à 80%, glissement de terrain, Dépôt intense de boues dans les bassins côtiers.	Hoani, Mbatsé et Wallah	Mohéli
Avril 2009	125 familles affectées, 1 blessé grave 27 maisons détruites Système d'adduction d'eau détruit dans 6 villages 4 écoles endommagées Tarisement des rivières et fort dépôt des boues dans les bassins côtiers	Hoani, Miringoni, Wallah I, Hamavouna, Fomboni et Mbatsé	
Mai 2012	17.592 affectées, 4 blessés, 180 déplacées, 39 maisons détruites, 1 école primaire détruite, 2 Km de route nationale détruit, adduction d'eau 6 village Erosion, glissement de terrain, Entrainement vers l'aval des sédiments sur les cours d'eau et perte de couverture végétale, dépôt des boues dans les bassins côtiers	Hoani, Mbatsé, Fomboni, Hamavouna, Wallah I, Miringoni	
Avril 2009	1 mort, 43 familles affectées et 1 village entièrement évacué 77 maisons affectées, 3 ponts détruits, certaines routes coupées	Nord et l Sud-ouest	Anjouan
Mai 2012	22.859 affectées, 120 déplacées ; 20 maisons détruites et 2Km de route nationale totalement détruits ; Erosion, glissement de terrain, déstabilisation des sols, de la couverture végétale et des habitats ; Tarisement des rivières et dépôt des boues dans les bassins côtiers	Sima (Sandani, Assympao, Maraharé, Pomoni et Moya), Domoni (Ongoni,)	
2006	5 morts et deux personnes blessées ; 10 maisons et un pont détruits.	Sud-est	Grande Comore
Avril 2009	59 familles affectées et 2 blessées graves, 50 maisons en tôle détruites, routes détruites ; Des citernes polluées et des latrines bouchées ; Terres agricoles inondées à 80% de zones, effets nocifs sur la santé due aux boues déposées dans ces localités.	Bambao, Dimani et Domba (Pidjani)	
Mai 2012	17.232 affectées, 3 décédées (2femmes et 1 enfant), 82personnes blessées, 1.318 déplacées, Centre de santé totalement inondé à Mitsoudjé ; 500 maisons détruites et 18 Km de route nationale détruite ; Erosion et déstabilisation des sols, constitution des barrages naturels, contaminations de sols dues aux vidanges des hydrocarbures et au débordement des eaux usées et des produits chimiques ; Effets sur la vie des animaux et de végétaux et perte de la couverture végétale et de l'habitat, Fort tarisement des cours d'eau et fort entrainement des sédiments vers l'aval.	Bambao (Vouvounini, Boueni), Hambou (Mitsoudjé, Salimani, Bangoi), et Domba (Bandamadji)	

Tableau 2 : Tableau résumant les impacts des principales récentes inondations sur les Comores (source réf. 5) en 2011

Si l'on se réfère aux résultats d'enquêtes de terrain, les perceptions sur les événements marquants semblent différer sensiblement d'une île à l'autre. Lors des enquêtes les interviewés ont été interrogés sur les événements pluvieux ou saisons les plus marquantes dans leurs secteurs (voir figures et tableaux suivants).

Figure 8 : Perception des évènements pluvieux ou inondation marquants à la Grande Comore selon les résultats d'enquête de terrain

Nom évènement	Année	Description
Inondations	2006	Il apparaît que l'économie comorienne est très sensible aux impacts des aléas naturels d'origine hydrométéorologique tel est le cas des cyclones de 1950 et 1982, des inondations de 1996, 1998, 1999, 2002, 2007, 2009 et 2012).
	2012	Entre le 20 et le 25 avril 2012, trois îles de l'Union des Comores – Grande-Comore, Anjouan et Mohéli - ont été touchées par des niveaux extrêmement élevés de pluies torrentielles : 1,738 mm Il s'agit de près de sept fois la moyenne mensuelle (pour le même mois d'avril) de 267 mm pour la période allant de 1971 à 2000. Ces précipitations représentent également 72% du total annuel moyen entre les années 1971 et 2000. Le 25 avril, un « État de catastrophe nationale" a été déclaré par le Président de l'Union des Comores, suivie d'un appel à l'aide internationale.
	2018	En 2018 à la suite de pluies torrentielles, une localité s'est retrouvée trois jours sans eau le temps de réparer le captage et les conduites.
Inondations suite au cyclone Kenneth	2019	Dans la nuit du 24 au 25 avril 2019, le cyclone tropical Kenneth est passé à proximité de l'archipel des Comores. Provoquant des inondations importantes, Kenneth a affecté principalement l'île de Grande Comore et dans une moindre mesure celles d'Anjouan et de Mohéli. L'œil du cyclone était en effet à moins de 50 km des côtes de Grande Comore

Tableau 3 : Evènements marquant selon les enquêtes sur la Grande Comore.

Figure 9 : Perception des événements pluvieux ou inondation marquants à Anjouan selon les résultats d'enquête de terrain

Nom événement	Année	Description
Kenneth	2019	Dans la nuit du 24 au 25 avril 2019, le cyclone tropical Kenneth est passé à proximité de l'archipel des Comores. Provoquant des inondations importantes, Kenneth a affecté principalement l'île de Grande Comore et dans une moindre mesure celles d'Anjouan et de Mohéli. L'œil du cyclone était en effet à moins de 50 km des côtes de Grande Comore
KACHIKASI "KASHKAZI"	Saison été austral	"été austral est une saison chaude et humide de novembre à mars-avril, avec des températures moyennes variant entre 24°C et 27,8°C caractérisée par une pluviométrie importante voir maximale de décembre à mars. Des vents de mousson de secteur Nord à Nord-Ouest appelé « Kashkazi » soufflent souvent de façon variable et faible avec plus d'intensité en janvier et février" Page 10
KOUSSI "KUSSI"	Saison hiver austral	l'hiver austral, d'avril-mai à octobre, est une saison sèche et plus fraîche. Les températures moyennes varient entre 23,2°C et 27°C et sont minimales (14°C et 15°C) sur les hauteurs ¹⁴ . Les alizés du Sud-Est appelés « Kussi » sont localement orientés du secteur Sud-Ouest et viennent du Canal de Mozambique. Ces vents sont de plus en plus forts de mai à aout (mois le plus frais).
Cyclone Elina	1983	PAG 15 "L'ancien Wallah a existé jusqu'au régime du feu Président révolutionnaire Ali Soilihi quand les habitants de Ngnambo et Mdjawaché menaçaient souvent par la mer et les eaux de rivière ont quitté pour créer Hatsimedou (actuel Ouallah II). Le grand cyclone de l'année traditionnelle de vendredi en 1950 qui a causé des dégâts énormes tant humain que matériels. Plusieurs

		personnes étaient restées sans abris. - Le cyclone Elina en 1983 qui a détruit plusieurs maisons
DHAROUBA	1950	Le cyclone « dharouba » du 21 au 22 décembre 1950 et les pluies diluviennes du 18 avril 2012 marquent la trajectoire des géosystèmes d'Anjouan. Voici le constat fait par Robineau [1966] : le cyclone de 1950 qui, en quelques heures, ravagea l'île et arracha des milliers de cocotiers est encore dans toutes les mémoires, comme en d'autres lieux de fameux tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. Cette calamité naturelle avait causé d'énormes préjudices à toute l'économie du pays. Il semble bien que plus de 60 % des plantations étaient détruites [Hassani-El-Barwane, 2009]
Gafito "GAFILO"	2004	page 21 "Les deux derniers des années 2000, GAFILO en 2004 a provoqué la naufrage du ferry comorien « Sam-Son » au large de la côte et en 2007, le cyclone GAMED a coupé la route de Hahaya-Mitsamihouli en plusieurs endroit, détruit 2 entrepôts de riz et a engendré une coulée de boue qui a touché la capitale du pays, Moroni."

Tableau 4 : Evènements marquant selon les enquêtes sur la Anjouan.

Figure 10 : Perception des évènements pluvieux ou inondation marquants à Mohéli selon les résultats d'enquête de terrain

Nom évènement	Année	Description
Kenneth	2019	Dans la nuit du 24 au 25 avril 2019, le cyclone tropical Kenneth est passé à proximité de l'archipel des Comores. Provoquant des inondations importantes, Kenneth a affecté principalement l'île de Grande Comores et dans une moindre mesure celles d'Anjouan et de Mohéli. L'œil du cyclone était en effet à moins de 50 km des côtes de Grande Comores
Inondations	2002	Des inondations de plaines : la rivière sort de son lit mineur pour inonder son lit majeur après avoir occupée son lit moyen. Exemple : les inondations d'avril 2002 à Hoani et Mbatsé, Mohéli
	1998-1999-2002-2007-2009-2012	Il apparaît donc que l'économie comorienne est très sensible aux impacts des aléas naturels d'origine hydrométéorologique tel est le cas des cyclones de 1950 et 1982, des inondations de 1996, 1998, 1999, 2002, 2007, 2009 et 2012).
Cyclone Gamed	2007	en 2007, le cyclone GAMED a coupé la route de Hahaya-Mitsamihouli en plusieurs endroit, détruit 2 entrepôts de riz et a engendré une coulée de boue qui a touché la capitale du pays, Moroni.

Tableau 5 : Evènements marquant selon les enquêtes sur Mohéli.

Si le cyclone Kenneth en 2019 a largement marqué les esprits sur Mohéli, ce n'est pas le cas sur Anjouan et la Grande Comore. Sur cette dernière c'est l'évènement pluvieux de 2012 qui reste gravé dans les mémoires, alors qu'à Anjouan Kenneth et les pluies saisonnières Kachikasi (donc annuelles) semblent partager les souvenirs dominants.

Les situations semblent donc bien différentes d'une île à l'autre avec des causes qu'on ne peut que supposer, à commencer par les altitudes et morphologies différenciées et des évènements qui sur le plan pluviométrique se marquent différemment, la position par rapport à la trajectoire du cyclone rentant aussi en ligne de compte. L'importance des pluies saisonnières sur Anjouan montre à coup sûr un degré d'exposition plus élevé des enjeux et zones habitées dans des zones très fréquemment inondées. Il est donc intéressant de constater que des évènements locaux, saisonniers engendrent aussi des inondations dommageables hors des cyclones majeurs.

La collecte sur Anjouan a également permis d'identifier des évènements cycloniques plus anciens ayant touchés les secteurs enquêtés.

L'évènement de 2012 et le récent cyclone Kenneth en 2019 ressortent cependant comme évènement majeurs de la dernière décennie avec plusieurs autres évènements intenses mais locaux en 2015, 2016 et 2017.

A cela s'ajoute, comme on le verra plus loin, que les zones d'enquêtes sont chacune traversée par environ une dizaine de bassins versant de tailles très variées mais tous avec des temps de réactions qui ne dépassent pas quelques dizaines de minutes à 1 ou 2 heures.

Il est impératif de rentrer au plus vite dans une caractérisation des inondations élargies aux aspects pluviométriques et hydrologiques, par bassin versant pour mieux comprendre les phénomènes et appréhender les parts respectives des débordements, de cours d'eau, du ruissellement d'une part, et d'autre part de quantifier les risques et de savoir si une surexposition locale à des phénomènes fréquents n'augmente pas démesurément le risque. C'est ce que cherche à faire l'approche adoptée

dans l'étude. Il faut néanmoins envisager de passer rapidement à de la modélisation hydraulique des phénomènes.

4.1 Grande Comores

4.1.1 Inondations de 2012

Il n'a pas été possible d'identifier d'études hydrauliques ou hydrologiques sur cet événement majeur qui a marqué l'ensemble du territoire comorien. Nous reproduisons ici quelques éléments provenant d'un rapport de la Banque Mondiale (*réf. 33*).

« Inondations d'avril et mai 2012. Sur l'ensemble des îles, le climat, et notamment la pluviométrie annuelle, est réparti dans le temps et dans l'espace suivant l'altitude et l'exposition aux vents dominants. En général, les régions situées à l'ouest des îles sont les plus arrosées en raison de leur exposition aux moussons. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, on a enregistré l'équivalent des précipitations d'une année en sept jours en avril 2012. La station pluviométrique de Moroni a enregistré 1738 mm en avril 2012, en comparaison avec une moyenne (période 1971 – 2000) en avril de 267 mm ou 2403 mm par année. Sur une période de 24 heures, dans la nuit du 26 au 27 avril 2012, 423 mm ont été enregistrés. Ces inondations ont été accentuées par les conséquences de la dernière éruption volcanique du Karthala : les rejets de cendres ont colmaté les pores et fissures et entraîné une diminution du taux d'infiltration. L'intensité de la pluie était beaucoup plus élevée que la capacité d'infiltration. Par conséquent, les fortes pluies se sont converties en courants puissants et les eaux des rivières ont quitté leurs lits naturels. Les eaux ont charrié de gros et petits blocs de roches, du sable, des branches et des troncs d'arbre qui ont envahi des agglomérations et des zones agricoles. De plus, on peut noter des éboulements à plusieurs endroits sur les trois îles. Par conséquent, plusieurs écoles et bâtiments privés et publics ont été partiellement ou totalement détruits, le réseau routier a été coupé à plusieurs endroits, des chaussées ont été dégradées et des ouvrages d'art ont été endommagés. A Moroni l'adduction d'eau a été interrompue pendant quelques semaines. D'après la DGSC, 64987 personnes seraient touchées directement dans les districts de Bambao, Hambou et Mbadjini à Grande Comore, Sima et Domoni à Anjouan et Niomachioi et Hoani à Mohéli. »

Des synthèses des impacts sont donc disponibles et quelques cartes ont été réalisées par le CATI (voir exemple Figure 11). Cependant, s'agissant de dommages aux zones agricoles, ce type de carte ne permet pas une distinction des phénomènes en cause et de discriminer, le débordement des cours d'eau, le ruissellement pluvial concentré ou laminaire, la stagnation dans les points bas et les zones endoréiques.

Figure 11 : Carte d'impact des zones agricoles après les inondations d'avril-mai 2012 (sources GSC/CATI).

4.1.2 Inondation 2016

Aucune donnée hydrométrique n'a été obtenue pour cet évènement qui n'est, là aussi, caractérisé que par des informations géolocalisées par le CATI sur les zones impactées. Le zonage proposé ne renseigne cependant pas sur l'étendue des zones impactées ni les niveaux de dommages (Figure 12). On ne trouve par ailleurs pas de description de la manifestation des phénomènes.

Figure 12 : Zones impactées par les inondations de 2016 à Vouvouni et Nioumadzaha (source CATI)

4.2 Anjouan

Sur Anjouan également, on ne trouve pas de données descriptives ou de cartes pour les inondations antérieures à celle de 2012, mais quelques informations ponctuelles dans les rapports généraux sur le territoire nationale (réf. 4, réf. 5).

4.2.1 Inondation 2012

Il n'a pas été identifié de description spécifique de cet évènement national sur Anjouan. On pourra se reporter aux résultats d'enquêtes de terrain ou à la note de la Banque Mondiale pour ce phénomène.

4.2.2 Inondation 2016

Là encore, aucune donnée descriptive n'est disponible sur le phénomène source et les niveaux d'impact, pas plus qu'une datation précise du phénomène. Parmi les zones touchées figure Moutsamoudou mais les données du CATI n'indiquent que les rivières ayant débordé.

Figure 13 : Zones touchées à Anjouan par les crues de 2016.

Figure 14 Carte du CATI sur les rivières ayant débordé lors des crues de 2016.

4.3 Mohéli

4.3.1 Inondation 2012

Aucun report particulier disponibles sur les phénomènes.

4.3.2 Inondation 2016

Pour cet évènement on ne dispose d'aucune donnée hydrométrique accessible. Seules sont disponibles des reports cartographiques du CATI sur les rivières ayant impacté des zones habitées (Figure 15).

Il n'a pas semble-t-il été produit de carte équivalente après le passage de Kenneth en 2019, ce qui semble paradoxal car c'est sur cette île que ce cyclone semble avoir le plus marqué les esprits par son impact (voir Figure 10).

Figure 15 : Rivières ayant débordé et bâtiments touchés par les crues de 2016 à Mohéli.

4.4 Conclusion

Dans l'état actuel des connaissances, la vision de l'ampleur des inondations sur les 3 sites pilotes est encore très partielle comme sur l'ensemble des Comores. Les données hydrométriques sont inexistantes, les données d'impacts sont plus fournies avec des cartes d'impacts mais en revanche pas de cartes d'emprise réelle des phénomènes.

En matière de description d'impact, des zones touchées sont visitées par les équipes DGSC/CATI/PNUD après les inondations mais les données acquises ne reflètent pas la réalité du phénomène pluvio-hydrologique.

Il est regrettable que les données pluviométriques existantes des aéroports présents sur chaque île ne soient pas disponibles pour entamer un début de caractérisation de l'intensité des phénomènes météorologiques à l'origine des crues et des inondations.

Les épisodes plus anciens ne sont pas documentés ou très peu. Il est pratiquement impossible de démarrer une étude hydrologique et hydraulique avec les données couramment accessibles. La petite taille des bassins versants qui arrosent des reliefs très variés selon les îles, imposera de plus de réaliser des études bien différenciées pour chacun d'eux.

En l'état actuel, seules des approches empiriques ou qualitatives restent possibles, ce qui a déjà été pressenti dès les premiers stades de l'étude et à justifier l'emploi d'une approche hydrogéomorphologiques présentée dans le chapitre suivant.

5 Méthode de cartographie des zones inondables

Le nombre de bassins versants à traiter et l'absence de données hydrométriques accessible a poussé à privilégier une approche de constats des phénomènes sur les zones d'étude sans réaliser une analyse détaillée des bassins versants amont dont les tailles, les pentes, les profils topographiques, les surfaces ont été néanmoins considérés dans la cartographie et la caractérisation d'aléa.

L'approche proposée est de type hydrogéomorphologique (rèf. 1, rèf. 2) et a fait ses preuves en France comme dans sa transposition dans d'autres contextes climatiques en Afrique du Nord et aux Caraïbes.

5.1 Approche hydrogéomorphologique

Aucune étude hydrologique ou hydraulique récente sur la zone d'étude de la Grande Comore n'étant identifiée, pas plus que d'étude de dimensionnement des ouvrages de protection contre les crues existants, **on ne dispose donc d'aucune donnée hydrologique ou hydraulique sur les bassins versants à étudier.**

Lorsque la modélisation hydrologique ou hydraulique n'est pas réalisable sans déployer des moyens lourds ou que les données hydrométéorologiques ou topographiques manquent, l'approche hydrogéomorphologique est une alternative qui procure un premier niveau de connaissance, cartographie des zones inondables et des niveaux de risques associés.

Cette approche est principalement qualitative et se base sur la reconnaissance des formes du lits des cours d'eau qui au cours des siècles, se marquent de lits emboîtés marquant les zones d'écoulement plus ou moins permanents jusqu'aux zones de débordements exceptionnel. Développée au début des années 2000 pour la cartographie de petits cours d'eau dans le sud de la France puis étendue et validée sur le bassin méditerranéen à cours d'eau non pérennes. Le consultant a adapté cette approche en milieu tropical humide sur Haïti depuis une quinzaine d'années.

Cette méthode basée sur une approche naturaliste du fonctionnement des rivières consiste à décrire l'organisation de la plaine alluviale moderne des cours d'eau dont la mise en place résulte du fonctionnement hydrologique passé. L'approche hydrogéomorphologique permet de distinguer les structures morphologiques, correspondant chacune à une gamme de crues (Figure 16) :

- lit mineur (L1), incluant le lit d'étiage,
- lit moyen (L2), fonctionnel par les crues fréquentes,
- lit majeur (L3), fonctionnel pour les crues rares à exceptionnelles

Figure 16 : Principe d'emboîtement des lits de cours d'eau correspondant à des inondations d'intensité croissante.

La Distinction de ces différents lits emboîtés est croisée avec des informations recueillies par enquêtes sur le terrain afin d'estimer la fréquence de débordement dans les différents lits et les niveaux d'impact, les hauteurs de submersion. Une analyse bibliographique et une évaluation du fonctionnement du bassin versant sont également réalisées. Cette approche donne une première ébauche de carte qui est ensuite contrôlée et adaptée par les visites de terrain.

Ces lits emboîtés sont peu présents aux Comores en raison de reliefs accidentés et de l'absence de plaine inondable ancienne mais les principes de la méthode restent applicables localement.

L'approche HGM va d'abord reposer sur une analyse des formes du terrain ainsi que sur d'autres types de données complémentaires :

- des levés ou profils topographiques, ou des modèles numériques de terrain. Le MNT du projet AMCC fournissait une base initiale largement valable et exploitable.
- des photographies aériennes anciennes permettant de reconnaître la morphologie ancienne. Ceci s'avère particulièrement utile dans les zones urbaines où cette morphologie ancienne est moins visible voire effacée par le faible champ de vision. Des photographies aériennes des années 60 sur les sites pilotes ont été obtenues auprès de l'IGN en France.
- des relevés de terrain afin d'analyser plus finement les sols et les différents niveaux de terrasses.

Les missions de terrain de l'expert et les résultats d'enquêtes de terrain ont permis de collecter des informations locales fines.

La description détaillée des différents types d'unités hydrogéomorphologiques est proposée en annexe au *Tableau 18*.

Figure 17 : Photographies aériennes de 1963 sur Moutsamoudou, scannées et intégrée sur SIG pour l'analyse HGM.

Figure 18 : Comparaison d'occupation du sol sur Mutsamudu entre 1963 (photographies aériennes) et 2018 (image google et AMCC)

5.1.1 Passage à la carte d'aléa

La carte hydrogéomorphologique n'est pas une carte d'aléa. C'est par l'analyse croisée avec les données sur les phénomènes, les mesures de terrain, les descriptions de dommages, parfois des

hauteurs de submersion pour des événements récents, que peuvent être évalués des niveaux d'intensité de l'aléa.

En théorie, une approche de type Plan de Prévention des Risques dont s'inspire l'approche proposée requiert de connaître à minima l'extension maximale des zones inondables, la disponibilité de hauteurs d'eau géolocalisées pour différentes crues et dans la mesure du possible de vitesse de courant. Ceci n'est en général possible qu'en passant par une modélisation hydraulique. Des hauteurs et des durées de submersion, des estimations de vitesse de courant sont accessibles ponctuellement dans les résultats d'enquêtes de terrain mais ne sont pas exhaustifs.

Par ailleurs, le MNT AMCC souffre localement d'artefacts (voir plus loin) qui rendent son exploitation incertaine sur certains types d'occupation du sol. Ces artefacts et leurs conséquences dans l'interprétation sont illustrées plus loin ainsi que dans le document Plan D'Action National.

En l'absence de vitesses et de hauteurs d'eau, l'aléa sera qualifié à dire d'expert en croisant toutes les informations disponibles comme ce fut le cas dans le cadre des PPR à Mayotte (Figure 19, réf. 9, réf. 32).

ALEAS		Nature	
		Hydraulique	
		Par débordement	Ruissellement urbain
Intensité	Fort	I3	I3s (écoulement souterrain)
	Moyen	I2	R2
	Faible	I1	-
	Nul	-	-

Figure 19 : Exemple de grille de caractérisation de l'aléa à Mayotte (source BGRM).

Dans notre approche nous n'avons pas pu distinguer les phénomènes de débordements de cours d'eau du ruissellement qu'il soit en zone urbaine ou rurale. Cette tâche est particulièrement complexe à la Grande Comore comme on le verra plus loin, en raison de plusieurs facteurs :

- Le faible encaissement des lits de cours d'eau, peu marqués, peu creusés avec des débordements faciles hors des lits naturels dans les zones habitées au pied du volcan
- Des ouvrages de canalisation des écoulements ou de ruissellement, soit absent en zone urbaine, soit inefficaces et engendrant des débordements vers les zones urbaines.

Les deux phénomènes ne sont pour l'instant pas distingués dans les cartes d'aléa.

5.2 Principe de zonage de recommandations

Une fois disponible une carte d'aléa en 3 ou 4 classes, l'approche de zonage est dérivée de celles préconisées par le guide méthodologique des plans de prévention des risques urbains développée par le PNUD en Haïti (réf. 7).

Cette approche nécessite de passer par une matrice de transformation qui tient compte de (réf. 7) :

- l'intensité et de la distribution spatiale de l'aléa inondation

la nature et de la quantité d'enjeux ponctuels importants présent sur le territoire,
l'occupation du sol de ce dernier

Nous ne revenons pas en détail sur les principes, qui ont été présentés lors des formations à Moroni en mai 2021 et dont les éléments détails ont été remis au PNUD et à la DGSC ;

Les principes sont expliqués dans la guide PPRU en Haïti du PNUD et se traduisent par la production de la matrice suivante qui sert à définir un zonage de niveaux de risques (réf. 7).

Figure 20 : Principe général d'élaboration de zone à risque et de recommandations associées.

Pour les sites pilotes aux Comores a été définie une matrice de zonage de risque présenté au Tableau 6. Les couleurs du tableau sont celles du zonage de recommandation visible plus loin et fourni dans la base de données SIG. Chaque couleur correspond à un niveau de risques décroissant du violet au vert. Le rapport d'accompagnement du zonage (livrable 2.2 Cahier des recommandations associées au zonage expliquant la démarche de zonage) fournit le détail descriptif de chaque couleur.

Classe d'aléa	Evaluation du niveau d'intensité de l'aléa	Zones non urbanisées, rurales ou agricoles		Zones peu urbanisées, peu denses, d'activité		Zones urbaines denses	
		VIOLET	ROUGE	VIOLET	ROUGE	VIOLET	ROUGE
Majeur	Plus de 1,5 m de submersion, courant violent en général correspondant au lit mineur des cours d'eau.	VIOLET	ROUGE	VIOLET	ROUGE	VIOLET	ROUGE
Fort	De 1 à 1,5 m de submersion Lit moyen ou majeur Zone d'épandage des crues	ROUGE		ROUGE		ORANGE	
Moyen	De 0,5 à 1 m de submersion Lit majeur Zone d'épandage des crues	ROUGE		ORANGE		JAUNE	
faible	Lame d'eau faible inférieure à 0,5 m	VERT		VERT		VERT	

Tableau 6 : classes de zonages pour l'aléa inondation et ruissellement pluvial

5.3 La prise en compte des vulnérabilités et des enjeux pour le zonage

Dans l'approche de zonage adoptée, la prise en compte de la vulnérabilité à l'échelle du bâtiment n'est pas requise. Comme dans l'approche PPR française, les enjeux sont appréciés en fonction d'une typologie d'occupation du sol simple en 3 ou 4 classes, de la présence locale d'enjeux spécifiques importants, de projet de développement existant sur le territoire.

La méthode ne réclame pas de réaliser une évaluation de vulnérabilité globale du territoire ou des évaluations de vulnérabilité par type d'enjeux ou enjeux particuliers. Selon la gravité du risque par zone, il peut être recommandé d'évaluer la vulnérabilité d'enjeux spécifiques et de prescrire des mesures de réduction de celle-ci selon le type de construction.

Nous avons néanmoins élaboré une typologie possible du bâti rencontré sur le terrain (voir annexes) mais sans l'exploiter à ce stade.

Le cahier de recommandations explicite la prise en compte du type d'occupation du sol. Celle-ci a fait l'objet d'un premier zonage selon une typologie en 7 classes réduites à 3 selon la présence de bâti (Figure 21). Des enjeux ponctuels de l'étude AMCC, le réseau routier font partie des autres éléments pris en compte lors du passage d'une carte d'aléa à une carte de zonage.

Les couches SIG d'occupation du sol sont fournies dans les livrables. L'explication des acronymes des classes d'occupation du sol est fournie dans le livrable 2.2 Cahier des recommandations associées au zonage expliquant la démarche de zonage.

Figure 21 : Zonage d'occupation du sol et de densité de construction sur le site pilote de Mohéli.

6 Résultats de l'analyse hydrogéomorphologique par ile

6.1 Cartographie HGM et aléa inondation à La Grande Comore

Le cas de la grande Comore présente plusieurs particularités qui le différencie notablement des deux autres îles avec des conséquences spécifiques, établies après analyse des données et visites de terrain :

Tableau 7 : Facteur de contraintes sur les écoulements à la Grande Comore.

Facteurs	conséquences
La jeunesse du relief volcanique actif et des vallées ou des écoulements encore peu marqués et encaissés	<p>Bassins versants parfois peu marqués dans les pentes amont et aval et écoulements sortant souvent de leur couloir principal.</p> <p>Seuls quelques cours d'eau ont des vallées marquées et encaissées descendant jusqu'à la mer.</p> <p>Multiplicité de bassins versants mal séparés par des crêtes dans les pentes basses du volcan</p>
Une remobilisation importante des dépôts détritiques des parties hautes du volcan lors d'évènements majeurs comme les pluies intenses de 2012	<p>Remplissage des chenaux d'écoulement lors de l'évènement extrême de 2012 par des masses détritiques descendues des zones hautes du volcan induisant une sortie facilitée des crues des anciens lits même pour des débits faibles.</p> <p>Accumulation des débris remobilisés en pied de pente du volcan remodelant les axes d'écoulement qui peuvent changer et le passage des crues</p> <p>Remobilisations successives postérieures à 2012 des apports détritiques restés bloqués dans les talwegs sur les pentes du volcan et qui continuent à migrer vers le pied à chaque épisode pluvieux intense.</p>
Des plaines en pied de volcan ou alternent des coulées superposées avec des zones de pertes dans d'anciens tunnels de lave.	<p>Les écoulements de crues ou les ruissellements de pied de pente ou dans les plaines peuvent changer de cours brutalement, s'accumuler dans les points bas, ou se perdre dans des trous (anciens toits de tunnels de lave effondrés) pour descendre jusqu'à la mer</p>

Ces facteurs font que les zones et modes d'écoulement ou d'épandage de crue dans les plaines pentues du pied du Karthala et jusqu'à la mer sont complexes et discontinus. Un exemple est présenté à la Figure 22 avec un trou dans le sol, connu pour collecter et voir transiter l'eau selon un agriculteur local. Ce point de perte n'est pas seul et se trouve dans une plaine basse pourtant peu inondée malgré l'arrivée dans la plaine d'un chenal naturel collectant des eaux d'écoulement de surface. Il est possible

que l'eau transite ensuite dans d'anciens tunnels de lave puis ressortent soit en mer soit en d'autres points d'effondrement du toit du tube de lave en aval.

Figure 22 : Puits naturels dans la plaine à l'est d'Iconi par lequel se produisent des pertes d'eau écoulées (point 14 sur la carte d'interprétation hydrogéomorphologique du site pilote Grande Comore, voir Tableau 18, Annexe 1 : Métadonnées de la couche d'interprétation hydrogéomorphologique pour la légende de la carte hydrogéomorphologique).

A ces facteurs naturels qui façonnent les écoulements et leur dispersion dans les plaines côtières, s'ajoutent des facteurs d'origine humaine qui conditionnent également le transit des crues et leur épandage. Il peut s'agir d'ouvrages de canalisation ou de détournement, de protection, ou de passage sous la voirie.

Ces facteurs sont repris et illustrés dans le diagnostic proposé en introduction du document Plan d'Action National qui constitue le livrable 4.1 du présent projet.

Tableau 8 : Facteurs aggravant de l'aléas liés aux activités et infrastructures humaines à la Grande Comore.

Facteurs	conséquences
La construction de talus routiers pour la route côtière ceinturant l'île faisant parfois barrage à l'écoulement vers la mer	Certains tronçons routiers n'ont pas d'ouvrage de passage des écoulements ou des ouvrages sous-dimensionnés qui provoquent des débordements sur les routes ou des retenues d'eau du côté amont du talus routier.
La réalisation d'ouvrages de protection contre les crues, de déviation d'écoulement au dimensionnement et à l'entretien défaillant	Les ouvrages ont une efficacité temporaire mais sont dégradés et perdent leur efficacité par comblement, dégradation, manque d'entretien, mauvais dimensionnement.
Un sous dimensionnement et une obstruction des chenaux aménagés dans les cônes détritiques de pieds de pente et les chenaux existant à travers les plaines allant jusqu'à la mer.	Les crues régulières même de faible intensité drainent des déchets déversés dans les talwegs au niveau des premières pentes, en général habitées. Ces déchets s'accumulent au niveau des ouvrages de passage sous les talus routiers.
Une insuffisance des drainages pluviaux	Elle est observable dans beaucoup de zones urbaines.

Ces facteurs sont détaillés et illustrés dans le rapport sur le plan d'action national qui fait partie des livrables de la présente étude.

A cette complexité d'écoulements de surface diffus, s'ajoute le fait que le modèle numérique de terrain photogrammétrique AMCC n'a pas une précision suffisante pour permettre de suivre les chenaux ou talwegs d'écoulement peu marqués sous le couvert forestier. Ce MNT est en réalité un modèle numérique d'élévation. Ce point est également développé dans le document de plan d'action national et l'acquisition d'un nouveau modèle numérique de terrain Lidar est recommandé.

6.1.1 Influence de la morphologie peu érodée des pentes du Karthala.

Le Karthala est un volcan jeune et actif en forme de bouclier (Figure 23) encore convexe sur une partie de son flanc. Sur le flanc ouest où se trouve la zone pilote, les vallées sont encore peu profondes et peu marquées. Ce que l'on peut qualifier de vallée est encore rare et peu creusée. La majorité des lits d'écoulement ne sont que des lits mineurs formant des sillons étroits, parfois profonds mais sans lit d'expansion de crue clairement défini, hormis au pied des pentes, au niveau des talus, où les écoulements se dispersent parfois sur plusieurs sillons ou en changent au gré des remplissages détritiques survenant lors des grosses crues.

Figure 23 : Profil topographie du sommet du Karthala à la mer côté ouest de l'île.

Ainsi, les bassins versants partant de l'amont du volcan n'ont pas une tendance systématique à s'élargir vers l'aval mais sont parfois rendu plus étroits, en raison des empilements successifs de coulées vers la base du volcan.

Ces mêmes coulées définissent des couloirs d'écoulement dans la plaine côtière, qui restent le plus souvent étroites et marquées par une pente notable sauf en quelques sites formant des cuvettes ou des zones quasi horizontales mais elles sont rares.

Figure 25 : Bassins versants concernant la zone pilote sur la Grande Comore et profil longitudinal parallèle à la cote dans la plaine côtière.

L'interprétation hydrogéomorphologique qui en résulte montre, hormis cette vallée de la rivière Mna Pessini, de vastes zone d'écoulements et de dispersion de crue dans la plaine côtière à l'aval de la route nationale (Figure 28).

Rivière Mna Pessini à Nioumadzaha à cours individualisé à partir de la base de la pente du volcan

Un des nombreux cours d'eau à lit peu marqué à Séléa

Figure 26 : Ruisseaux secs descendant des pentes du Karthala à vallée et lit peu marqués.

L'interprétation HGM a donné lieu à une première carte (Figure 27), dont a été dérivée une carte d'intensité d'aléa (Figure 28) selon l'approche déjà décrite. Se reporter au *Tableau 18* dans l'Annexe 1 : Métadonnées de la couche d'interprétation hydrogéomorphologique en fin de document pour le détail de la légende.

Figure 27 : Carte interprétative hydrogéomorphologique sur le site pilote de la Grande Comore.

Figure 28 : extrait de l'atlas d'aléa, carte d'aléa inondation pour la zone pilote d'Iconi à Nioumazaha sur la Grande Comore.

6.2 Cartographie HGM et aléa inondation à Mohéli

Le relief plus ancien sur Mohéli a permis à l'érosion de créer des vallées et des bassins versants bien marqués. Les zones inondables et de débordements des cours d'eau restent cantonnées au fonds de vallées et à des couloirs dans la plaine côtière.

La zone du cône de déjection de la rivière Mro Oualembini à l'ouest de Fomboni expose la plus large zone inondable et une forte concentration d'enjeux.

La plaine côtière, présente une légère pente vers la mer et certains quartiers de la ville historique sont en dépression derrière un bourrelet de plage sableux qui retient l'eau dans des zones basses.

Il reste encore une ou des zones humides anciennes de ce type qui sont en voie de remblaiement. L'ensemble de la zone côtière présente un aléa faible à moyen avec une part non négligeable de ruissellement mal ou pas canalisé.

Figure 29 : Carte interprétative hydrogéomorphologique sur le site pilote de Mohéli.

Figure 30 : carte d'aléa inondation pour la zone pilote de Fomboni à Mohéli.

6.3 Cartographie HGM et aléa inondation à Anjouan

Sur le site pilote de Moutsamoudou, ce ne sont pas moins de 10 bassins versants qui se déversent sur la cote, dont certains sont parmi les plus grands de l'île et les autres de très petites tailles.

Seules les parties aval ont été cartographiées ainsi que les zones urbaines et leurs arrière-pays sur quelques centaines de mètres.

Les vallées sont marquées et profondes parfois étroites et les zones de débordement bien délimitées dans ces vallées comme sur l'étroite bande littorale ou plaine côtière.

Cependant le peu d'espace disponible sur la bande côtière habitable, déjà saturée, pousse à une expansion urbaine vers l'intérieur, dans les fonds de vallée, en empiétant de plus en plus sur les zones de débordement des cours d'eau.

Les hauteurs et les pentes des plateaux ne sont que partiellement habités et présentent un potentiel pour l'expansion de la ville, à condition que soit maîtrisé le drainage pluvial et aménagé les drains suffisants jusqu'à la mer.

Figure 31 : Bassins versants sur la zone d'étude de Moutsamoudou

Figure 32 : Carte interprétative hydrogéomorphologique sur le site pilote d'Anjouan.

Figure 33 : Carte hydrogéomorphologique et carte d'aléa inondation pour la zone pilote de Moutsamoudou à Anjouan.

7 Production d'une carte à la carte d'aléa submersion marine pour différents scénarios.

7.1 Historique des cyclones et impacts

Une analyse de l'historique montre que des cyclones du degré 3 à 4 sur l'échelle Saffir-Simpson touchent régulièrement les Comores - avec d'importants dégâts matériels et humains.

La liste s'établirait comme suit :

- 23 cyclones ont affecté le pays de 1911 à 1961 soit une moyenne de 1 cyclone tous les 2 ans ;
- 13 cyclones de 1967 à 1976 ;
- cyclones de 1987 à nos jours.
- Cyclone Kenneth en avril 2019 (cf. encadré ci-dessous)

Les cyclones ont lieu en saison chaude ; lors d'un cyclone, les vents peuvent atteindre 85 nœuds (155 km / h) en moyenne, comme ce fut le cas en 1983, avec de très fortes houles mais aucune mesure n'est disponible sur Les Comores alors qu'on dispose de mesures sur Mayotte (réf. 6).

Les avis divergent quant au degré d'exposition des Comores au risque cyclonique qui serait en partie protégées des trajectoires des principaux cyclones par Madagascar (réf. 36)

La puissance de l'impact d'un cyclone décroît généralement dans l'archipel d'Est en Ouest donc d'Anjouan vers la Grande Comore et les cyclones semblent plus destructeurs par l'intensité des pluies et des vents que par les houles et la submersion marine. Il faut cependant noter que si aucun rapport ne propose de description d'impact des houles cycloniques, les cyclones même lointains peuvent engendrer des houles fortes et impactantes sur l'ensemble de l'Archipel.

Ces dernières années, les dégâts les plus nombreux, les destructions les plus importantes et les victimes répertoriées sur l'archipel des Comores sont essentiellement dus aux phénomènes de submersion marine, de pluies torrentielles et crues.

Le dernier cyclone majeur en date, le cyclone Kenneth a eu lieu le 24 avril 2019, l'Union des Comores a été traversée par l'un des cyclones les plus violents de son histoire, causant d'importants dégâts matériels et humains sur les îles. Le Cyclone Kenneth a enregistré une pointe allant jusqu'à 170 km/h avant de se diriger vers le Nord du Mozambique le 25 avril 2019. Les dégâts ont été évalués à 6 morts, 153 blessés, 345,131 personnes affectées, 11,969 personnes déplacées, 4,854 maisons totalement détruites et 7,013 partiellement endommagées.

Tableau 9 : Historique des évènements cycloniques ¹

¹ - Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des Comores

Année	Evènements cycloniques
1950	Les trois îles sont touchées 524 morts et 75 000 cocotiers déracinés en grande Comore Destruction de villages entiers
1959	Cyclone tropical en Grande Comore (connu sous le nom de cyclone yahe ndjema), ayant particulièrement affecté le nord Naufrage du bateau NDJEMA au port de Moroni et mort du commandant
1983	Cyclone ELINA : Anjouan : morts et 30 disparus, 52 blessés, 5000 personnes affectées, 805 maisons et bâtiments affectés. Dans les villages de MOYA, KONI, DJIMLIME, et POMONI : 60% des habitations ont été détruites. Route SIMA-POMONI : complètement endommagée Mohéli : 80% des cases et 90% des terres agricoles endommagées, environ 20 000 personnes touchées Total : 33 morts, 30052 personnes affectées
1984	Cyclone KAMISKY : 35 000 personnes affectées dans les 3 îles ?
1986	Tempête FELISKA
1987	Violents coups de vent suivis de pluies abondantes causant des dégâts : 24 morts et plus de 50 000 personnes affectées
1990	Tempête HANTA
1994	Cyclone NADIA : naufrage du boutre ZAZAKELI 2
1996	Tempête DOLORESSE : 67 morts à Mohéli et naufrage du boutre NYATISOIFA
2002	Forts orages : 2 morts et 15 blessés
2004	Cyclone GAFILO : naufrage du ferry Sam Son Destruction de plusieurs ponts dans les 3 îles
2007	Souffle du cyclone GAMEDE : coulées d'eaux boueuses (Lahars)
2019	Cyclone Kenneth : 6 morts, 153 blessés, 345,131 personnes affectées, 11,969 personnes déplacées, 4,854 maisons totalement détruites et 7,013 partiellement endommagées

Comme pour le risque d'inondation, si on dispose de description très générale ou d'évaluation des impacts et des dommages cycloniques liés au vent ou aux inondations, il n'y a pas d'étude ou de mesures quantitatives précises des phénomènes de houles et de submersion marine eux-mêmes et de leurs impacts, de cartographie de zones impactées. Les bilans d'impacts eux-mêmes ne permettent pas de distinguer les dommages causés par les inondations, le vent, les houles et la submersion marine.

7.2 Cartographie de l'aléa submersion marine par houle cyclonique

L'aléa cyclonique est traité ici par son impact direct à travers la houle. Il est traité indirectement à travers l'aléa inondation par lequel il se manifeste également mais l'impact du vent n'est pas traité. Le phénomène d'érosion littorale n'est pas pris en compte. Cette dernière peut être un processus continu et subir une forte poussée lors d'un évènement cyclonique mais aucune donnée ne permet à ce stade de s'engager vers une telle évaluation des cyclones sur le recul du trait de côte induit par la répétition des cyclones.

L'élévation du niveau marin, ce qu'on appelle les surcotes de tempêtes lors des cyclones résulte de la superposition de plusieurs composantes (Figure 34) :

Figure 76 Différentes composantes de la submersion marine
(Source BRGM)

Important

Le niveau marin intègre au niveau moyen de la mer :

- Le niveau de marée (ou marée prédite).
- La surcote météorologique liée principalement à l'effet de basse pression.
- La surcote liée au déferlement des vagues.
- Le gonflement lié au vent notamment dans les baies et les estuaires.
- Tout autre phénomène nécessitant d'être pris en compte et connu (exemple : seiche côtière).
- Une **margin de sécurité** permettant de prendre en compte les incertitudes (définie par le bureau d'étude en charge de l'élaboration des aléas submersion marine).

Figure 34 : synthèse des composantes de la submersion marine (source : réf. 7).

Le contexte de l'étude et les données existantes ne permettaient pas de réaliser des modélisations hydrodynamiques et une méthode d'estimation empirique a été employée.

On dispose heureusement de quelques éléments de mesures régionales sur les hauteurs de houles standards et les houles extrêmes dans le canal du Mozambique (réf. 3).

L'aléa submersion marine a donc été évalué en employant la méthode empirique proposée dans le guide PPRN pour Haïti développé par le PNUD en 2015 (réf. 7). Il est donc nécessaire de passer par une première évaluation des différentes composantes de la submersion marine avec les formules de calcul simples proposées dans ce guide méthodologique.

2.4 Les houles

L'ensemble de l'Archipel des Comores est protégé contre les houles sévères et gonflées venant du 2^{ème} quadrant (E à S) par l'île de Madagascar.

Les hauteurs des vagues sont soumises aux périodes et ne dépassent pas les 4 m en général, sauf en cas de cyclones qui sont des phénomènes extrêmement rares.

Tableau 4: Hauteurs et nombres de jours des vagues aux Comores

Hauteurs des vagues houles	déc/jan/fevr	mars/avr/oct/nov	mai/sept
0.5 m	59.9	18.9	6
1.0 m	47.6	13.7	3.2
1.8 m	17.7	5.4	–
3.6 m	3.3	5.4	–

En mer, les houles les plus fortes sont de Sud ou Sud Est. Selon les vitesses de vents, les abaques donnent les caractéristiques suivantes des houles qu'ils engendrent:

- ◆ vent de 20 nœuds (36 km.h⁻¹), houle H=3,6 m , Période (T)=11secondes
- ◆ vent de 24 nœuds (45 km.h⁻¹), H=4,2 m et T= 12 secondes

Les méthodes de prévisions de houle montrent que dans l'hypothèse d'un vent de 40 nœuds, on arriverait à une hauteur de 4,2 m et une période de 20 secondes.

Pour les houles lointaines, le dépouillement par direction confirme les résultats obtenus avec les "mers". On observe une prédominance des houles de:

- ◆ Sud et Sud-Est de février à octobre
- ◆ Nord Est et Nord-Nord Ouest d'octobre à février

L'amplitude maximale des houles en provenance du Sud Est de l'Afrique est de 4,0 m, pour une période de l'ordre de 18 secondes.

En plus des houles d'alizés, il peut survenir des houles de directions variées:

- ◆ des houles de Nord Ouest en saison chaude, associées au "Kashkazi" qui souffle en janvier, février et mars
- ◆ des houles de direction quelconque, provoquées par des grains orageux, des houles N-W, W ou même S-W provoquées par le système dépressionnaire situé dans les parages des Comores.

Pour les houles exceptionnelles, résultant de dépressions cycloniques, on a relevé des houles de 4,5 m et 5 m à Mutsamudu lors du passage du cyclone Elinah en janvier 83. Leur probabilité de retour est de 20 ans.

Tableau 10 : Extrait des descriptions de houle sur les Comores de la réf. 3.

Aucune estimation, aucun calcul récent de hauteur de submersion marine par des houles cycloniques n'a été identifié pour les Comores. On trouve en revanche des études de risque submersion marine cyclonique sur Mayotte (rèf. 8) fournissant des données transposables pour les Comores et qui ont été réutilisées.

Le principe de la méthode employée consiste à réaliser une estimation des surcotes pour une forte tempête/cyclone estimé à cinquantennale à différentes échéances allant de l'actuel jusqu'à 2100 sur des profils transversaux à la côte. La méthode d'évaluation est présentée ci-après.

Les hauteurs de plan d'eau incluant la surélévation du niveau marin des profils proches sont ensuite extrapolées pour obtenir une surface d'élévation du plan d'eau de chaque scénario tout le long du trait de côte étudié.

On réalise ensuite une intersection du plan d'eau calculé pour un scénario avec la topographie, en l'occurrence le MNT AMCC à 1 m de pixel. On obtient ainsi une limite approchée de la pénétration de l'eau à l'intérieur des terres.

Cette approche reste préliminaire et présente différentes limites :

- l'indisponibilité de cartes bathymétriques et d'un MNT très précis de type lidar justifie de ne pas encore aller dans une modélisation numérique qui n'aurait pas de validité avec les données disponibles.
- les contours obtenus sont incertains et les imprécisions sont liées au manque de précision du MNT et aux artefacts inhérents à la méthode de production photogrammétrie.
- les hauteurs d'eau ne sont pas proposées en raison des artefacts connus sur le MNT.
- la rugosité et l'amortissement par les bâtiments ou la végétation situées en front de mer n'est pas prise en compte.
- la force de percussion plus importante des vagues sur les bâtiments ou les éléments situés en front de mer n'est pas considérée pas plus qu'une vitesse de propagation.

Trois scénarios sont calculés :

- **un scénario actuel de submersion pour une tempête forte**
- **un scénario en 2050 avec 25 cm d'élévation du niveau marin moyen**
- **un scénario en 2100 avec une élévation de 77 cm du niveau marin moyen**

Les valeurs d'élévation du niveau marin proviennent du dernier rapport IPCC d'août 2021 (IPCC Working Group I (WGI) : Sixth Assessment Report) et sont extraites de l'atlas interactif proposé à cette adresse : <https://interactive-atlas.ipcc.ch/>

Un dernier scénario projeté en 2150 considère uniquement l'élévation du niveau marin moyen mais sans surcote de tempête. Ce dernier permet d'illustrer le fait que même sans ajouts de submersion marine de nombreuses zones côtières seront définitivement intégrées au domaine maritime à cette échéance.

Pour résumer, l'approche donne une estimation de l'emprise des zones qui seraient inondées. L'incertitude reste forte en raison de l'imprécision du MNT et des effets de l'occupation du sol sur la propagation des vagues dans les milieux habités, de l'absence de prise en compte des phénomènes de concentration ou d'amortissement local des houles que peuvent provoquer certaines configurations de cote et la présence de récifs discontinus en face des zones étudiées. Il ne fait pas de doute qu'une modélisation hydrodynamique devra venir préciser ces premiers résultats en intégrant une topographie et une bathymétrie plus précises.

7.3 Extraction des profils bathymétriques et topographiques

On ne dispose pas de référentiel topographique stable et accessible pour le niveau marin moyen aux Comores. **Il a donc été décidé d'employer le niveau de marée haute moyenne comme référentiel sur les 3 îles car cette ligne est partout repérable.** L'altitude de ce niveau moyen prise sur les MNT AMCC a été prise comme base pour l'ajout des surcotes marine, la marée étant naturellement non prise en compte puisque la base utilisée est un niveau moyen de marée haute.

Sur chaque île, il a été sélectionné une série de profils représentatifs des différents types de rivages présents sur la section de côte étudiée (Figure 35). Ces profils ont été reconstitués en utilisant les cartes bathymétriques et marine disponibles (du commerce) et le MNT AMCC.

Figure 35. Profil de plage par île dans les zones d'études. SIGNALERT 2021

7.4 Mode de calcul des surcote des tempêtes

Il n'a pas été tenu compte d'aspect probabiliste mais on a considéré pour chaque île, le cas le plus défavorable d'une tempête envoyant houle et vent dans la direction la plus défavorable c'est-à-dire perpendiculairement à la côte.

Les formules sont calculées sur un tableau Excel fourni à l'appui du rapport et le Tableau 11 donne les modes de calcul pour les différentes surcotes additionnées pour obtenir une hauteur d'eau par scénario.

Tableau 11. Variables concernées dans le calcul de submersion marine - outil SIGNALERT 2021

Valeur de la pente de la plage	Calculée à partir des profils topographiques (source : scan25 et cartes marines)
Longueur d'onde (en m)	Calculée à partir de la formule suivante : $L = T\sqrt{gh}$
	Avec une période T de 15s pour cyclone fort.
	Avec g accélération de la pesanteur (9,81 m.s ²) Jarry, 2009
	Avec h Bathymétrie moyenne (source : cartes marines)
Hauteur de vague (en m)	Résultat des analyses de profil de plage
Set-up (en m)	Calculé à partir de la formule suivante : $s = 0,35J\sqrt{H_0L}$ (source : Stockdon et al., 2006)
Run-up (en m)	Calculé à partir de la formule suivante : (source : Stockdon et al., 2006)
	$R_2 = 1.1 \left(0.35\beta_f(H_0L_0)^{1/2} + \frac{[H_0L_0(0.563\beta_f^2 + 0.004)]^{1/2}}{2} \right)$
Marée astronomique (en m)*	Référence : altitude du trait de marée haute visible sur les ortho photos et le MNT AMCC.
Effet du changement climatique (en m)*	Actuel = 0 ; 50 ans = 0,25 ; 100 ans = 0,77 (Source rapport GIEC aout 2021)
Surcote de tempête (en m)**	Selon bibliographie correspondant au cyclone HELEN en 2014, dépression 915Hpa estimée à 80 cm.
incertitude + 0,30 m	Assigné par SIGNALERT
incertitude - 0,30 m	

Nous illustrons ci-dessous quelques exemples des profils topo-bathymétriques sur lesquels sont été effectués les estimations de surcote de tempête. Seule la portion littorale à moins de 200 m de profondeur a été considérée.

Figure 36. Profil plage 1 GRANDE COMORE 1. Profil type pour l'analyse dans l'outil. SIGNALERT 2021

Figure 37. Exemple de référence profil de plage GRANDE COMORE 1. SIGNALERT 2021

Dans le tableau de synthèse ci-dessous est fourni un exemple de tableau de sommation des surcotes pour un profil donné. L'ensemble des tableaux est fourni dans le fichier Excel accompagnant le rapport.

La valeur de marée astronomique est l'altitude identifiée pour la marée haute sur les MNT à laquelle sont rajoutée les surcote de tempêtes, de setup, de run-up et d'élévation du niveau marin du au changement climatique. La valeur finale est représentée en cote absolue du MNT (ligne en jaune) et en valeur de submersion par rapport au niveau de marée haute sur les lignes en rose en bas du tableau.

	GRANDE COMORE 1		
	Scénario d'une tempête cinquantennale		
	Scénario actuel (2020)	Scénario 2050	Scénario 2100
Marée astronomique (en m)*	3,80	3,80	3,80
Effet du changement climatique (en m)*	0,00	0,25	0,77
Run-up (en m) **	1,07	1,07	1,07
Surcote de tempête (en m) **	0,80	0,80	0,80
Hauteur total de submersion (en m)	5,67	5,92	6,44
incertitude + 30 cm	2,37	2,62	3,14
incertitude - 30 cm	1,77	2,02	2,54

Figure 38. Cadre de calcul de paramètres de submersion marine par profil de plage GRANDE COMORE 1. SIGNALERT 2021

On aboutit à un tableau de synthèse donnant les valeurs de submersion estimée pour l'actuel, 2050 et 2100 pour l'ensemble des profils. La valeur de marée haute moyenne en 2150 (hors tempête) a été ajoutée pour référence. Pour chaque scénario une valeur moyenne de submersion a été retenue (ligne verte) pour évaluer la zone submergée. Les écarts d'incertitude de 30 cm entre les différents profils d'un même scénario (lignes roses) sont très inférieurs aux autres incertitudes cumulées et ont été considérées comme non significatives.

Dans les tableaux qui suivent les hauteurs totales de submersion sont fixées en prenant le niveau de marée haute comme base. La colonne de valeurs ramenée au MNT AMCC donne la valeur prise sur ces MNT correspondant aux hauteurs de submersion calculées. En effet, aucun des 3 MNT n'avait de valeurs altimétrique 0 ramenée à un niveau marin donné. Les courbes de niveau d'altitude 0 soit très au large en mer ou dans les terres et éloignées de ce que l'on pouvait supposer être un niveau de marée basse ou de marée haute et quoiqu'il en soit non rattaché à un référentiel altimétrique unique pour les 3 îles. Un facteur de correction a été appliqué pour chaque MNT.

ILE DE Grande Comore - Moroni - [COMORES]															
PROFIL	Horizon	Tr (an)	Niveau marin			Etat de la mer					Valeur de submersion (m)				
			NM (m NGT)	Marée astronomique (m)	Surcote (m)	Valeur de la pente de la plage (%)	Longueur d'onde (m)	Hauteur de vague (m)	set-up	run-up	Hauteur total de submersion (m)	Hauteur total de submersion ramenée au MNT AMCC (m)	Incertitude + 30 cm	Incertitude - 30 cm	
GRANDE COMORE 1	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0286	62	8	0,22	1,07	5,67	2,07	2,37	1,77	
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0286	62	8	0,22	1,07	5,92	2,32	2,62	2,02	
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0286	62	8	0,22	1,07	6,44	2,84	3,14	2,54	
GRANDE COMORE 2	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0198	68	8	0,16	1,01	5,61	2,01	2,31	1,71	
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0198	68	8	0,16	0,19	5,86	2,26	2,56	1,96	
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0198	68	8	0,16	0,19	6,38	2,78	3,08	2,48	
GRANDE COMORE 3	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0211	69	8	0,17	1,03	5,63	2,03	2,33	1,73	
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0211	69	8	0,17	1,03	5,88	2,28	2,58	1,98	
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0211	69	8	0,17	1,03	6,40	2,80	3,10	2,50	
GRANDE COMORE 4	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0050	74	8	0,04	0,90	5,58	1,98	2,28	1,68	
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0050	74	8	0,04	0,90	5,83	2,23	2,53	1,93	
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0050	74	8	0,04	0,90	6,35	2,75	3,05	2,45	
GRANDE COMORE 5	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0050	74	8	0,23	1,14	5,74	2,14	2,44	1,84	
	2150	50	0,25	3,80	0,80	0,0050	74	8	0,23	1,14	5,99	2,39	2,69	2,09	
	2200	50	0,77	3,80	0,80	0,0050	74	8	0,23	1,14	6,51	2,91	3,21	2,61	
GRANDE COMORE 6	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0050	65	8	0,37	1,31	5,91	2,31	2,61	2,01	
	2250	50	0,25	3,80	0,80	0,0050	65	8	0,37	1,31	6,16	2,56	2,86	2,26	
	2300	50	0,77	3,80	0,80	0,0050	65	8	0,37	1,31	6,68	3,08	3,38	2,78	

Tableau 12 : tableau synthèse de profils de plage et paramètres de submersion marine la Grande Comores. SIGNALERT 2021.

Pour la Grande Comore, le Tableau 12 indique des valeurs de surcote allant de 5,6 à 6,6 m à ce qui ramené aux côtes du MNT AMCC correspond à des valeurs moyennes par scénario suivantes à rajouter à la cote 0 (zéro) MNT pour déterminer le niveau atteint par la submersion :

moyenne	2,39 m	2,64 m	3,16 m
	actuel	2050	2100

ILE DE ANJOUAN Moutsamoudou - [COMORES]														
PROFIL	Horizon	Tr (an)	Niveau marin			Etat de la mer					Valeur de submersion (m)			
			NM (m NGT)	Marée astronomique (m)	Surcote (m)	Valeur de la pente de la plage (%)	Longueur d'onde (m)	Hauteur de vague (m)	set-up	run-up	Hauteur total de submersion (m)	Hauteur total de submersion ramenée au MNT AMCC (m)	Incertitude + 30 cm	Incertitude - 30 cm
ANJOUAN 1	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0353	64	8	0,28	1,16	5,76	2,16	2,46	1,86
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0353	64	8	0,28	1,16	6,01	2,41	2,71	2,11
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0353	64	8	0,28	1,16	6,53	2,93	3,23	2,63
ANJOUAN 2	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0451	64	8	0,36	1,28	5,88	2,28	2,58	1,98
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0451	64	8	0,36	0,19	6,13	2,53	2,83	2,23
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0451	64	8	0,36	0,19	6,65	3,05	3,35	2,75
ANJOUAN 3	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0730	57	8	0,55	1,58	6,18	2,58	2,88	2,28
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0730	57	8	0,55	1,58	6,43	2,83	3,13	2,53
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0730	57	8	0,55	1,58	6,95	3,35	3,65	3,05
ANJOUAN 4	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0482	73	8	0,41	1,42	6,02	2,42	2,72	2,12
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0482	73	8	0,41	1,42	6,27	2,67	2,97	2,37
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0482	73	8	0,41	1,42	6,79	3,19	3,49	2,89
ANJOUAN 5	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0343	55	8	0,25	1,07	5,67	2,07	2,37	1,77
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0343	55	8	0,25	1,07	5,92	2,32	2,62	2,02
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0343	55	8	0,25	1,07	6,44	2,84	3,14	2,54
ANJOUAN 6	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0467	71	8	0,39	1,38	5,98	2,38	2,68	2,08
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0467	71	8	0,39	1,38	6,23	2,63	2,93	2,33
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0467	71	8	0,39	1,38	6,75	3,15	3,45	2,85

Tableau 13 : tableau synthèse de profils de plage et paramètres de submersion marine Mutsamudu Anjouan. SIGNALERT 2021

Pour Anjouan, le Tableau 13 indique des valeurs de surcote allant de 5,5 m à près de 7 m ce qui ramené aux côtes du MNT AMCC correspondant à des valeurs moyennes par scénario suivantes à rajouter au MNT pour déterminer le niveau atteint par la submersion :

moyenne	2,61 m	2,86 m	3,38 m
	actuel	2050	2100

ILE DE MOHELI -FOMBONI [COMORES]														
PROFIL	Horizon	Tr (an)	Niveau marin			Etat de la mer					Valeur de submersion (m)			
			NM (m) NGT)	Marée astronomique (m)	Surcote (m)	Valeur de la pente de la plage (%)	Longueur d'onde (m)	Hauteur de vague (m)	set-up	run-up	Hauteur total de submersion (m)	Hauteur total de submersion ramenée au MNT AMCC (m)	Incertitude + 30 cm	Incertitude - 30 cm
MOHELI 1	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0089	66	8	0,07	0,88	5,48	1,68	1,98	1,38
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0089	66	8	0,07	0,88	5,73	1,93	2,23	1,63
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0089	66	8	0,07	0,88	6,25	2,45	2,75	2,15
MOHELI 2	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0239	57	8	0,18	0,97	5,57	1,77	2,07	1,47
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0239	57	8	0,18	0,19	5,82	2,02	2,32	1,72
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0239	57	8	0,18	0,19	6,34	2,54	2,84	2,24
MOHELI 3	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0081	50	8	0,06	0,76	5,36	1,56	1,86	1,26
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0081	50	8	0,06	0,76	5,61	1,81	2,11	1,51
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0081	50	8	0,06	0,76	6,13	2,33	2,63	2,03
MOHELI 4	Actuel	50	0,00	3,80	0,80	0,0164	63	8	0,13	0,94	5,54	1,74	2,04	1,44
	2050	50	0,25	3,80	0,80	0,0164	63	8	0,13	0,94	5,79	1,99	2,29	1,69
	2100	50	0,77	3,80	0,80	0,0164	63	8	0,13	0,94	6,31	2,51	2,81	2,21

Tableau 14 : tableau synthèse de profils de plage et paramètres de submersion marine la Grande Comores. SIGNALERT 2021

Pour Mohéli, le Tableau 14 indique des valeurs de surcote allant de 5,35 m à près de 6,3 m ce qui ramené aux côtes du MNT AMCC correspondant à des valeurs moyennes par scénario suivantes à rajouter au MNT pour déterminer le niveau atteint par la submersion :

moyenne	1,91 m	2,24 m	2,76 m
	actuel	2050	2100

7.5 Représentation cartographique de submersion marine.

Chaque scénario de submersion fait l'objet d'un contour disponible en couche vectorielle dans la base de données avec 4 couleurs différenciées (Figure 39).

Les représentations de chaque scénario ne sont pas fournies sous forme d'atlas.

Une représentation de l'ensemble des scénarii superposés est représentée à la Figure 40

Figure 39 : visualisation individuelle de chacun des 4 scénarios calculés sur la zone urbaine d'Iconi, au sud de Moroni.

Figure 40 : superposition des 4 scénarios sur la zone urbanisée d'Iconi, Grande Comore.

L'évaluation des zones submersibles a bénéficié de la phase d'enquête de terrain par interview de riverains sur les phénomènes inondation et submersion marine, sur lesquels s'est appuyé le travail pour un contrôle de la cohérence. A titre d'exemple, les Figure 41 à Figure 43 montrent les sites d'interviews sur lesquels les riverains indiquent avoir déjà été inondés par submersion marine (points rouge) et les zones calculées d'emprise de la submersion marine actuelle pour une forte tempête (zone rouge). L'ensemble reste globalement cohérent pour les 2 autres sites pilotes d'Anjouan (Figure 42) et de Mohéli (Figure 43) avec quelques valeurs aberrantes à écarter.

L'interpolation réalisée sur chaque île fournit donc une évaluation que l'on a considérée comme exploitable pour le reste de l'étude.

On se reportera aux détails des enquêtes en annexe pour plus de détail et notamment les hauteurs de submersion déjà mesurées localement.

Figure 41 : Résultat de la question 16 des enquêtes par interviews sur la submersion marine pour la zone pilote de Grand Comore.

Figure 42 : Résultat de la question 16 des enquêtes par interviews sur la submersion marine pour la zone pilote d'Anjouan.

Figure 43 : Résultat de la question 16 des enquêtes par interviews sur la submersion marine pour la zone pilote de Mohéli.

Figure 44 : emprise des 4 scénarios de submersion sur la zone pilote de la Grande Comores au sud entre Iconi et Nioumazaha.

Pour la Grande Comore (Figure 5), le zone habitée littoral est peu touchée au nord mais largement plus au sud du village. Le village de Mouandzaza Ambouani au sud est beaucoup exposé et sa partie basse en bord de mer devra être progressivement abandonnée.

Figure 45 : emprise des 4 scénarios de submersion sur la zone pilote de Mohéli autour de Fomboni.

A Mohéli (Figure 45), la frange littoral submergée en 2025 touchera largement la zone urbaine de Fomboni en incluant la village historique. La frange côtière basse incluant la route littorale est exposée dès 2050 et affectera la route côtière notamment à Djoyezi. L'aéroport de Bandaressalam devrait rester protégé.

Figure 46 : emprise des 4 scénarios de submersion sur la zone pilote d'Anjouan autour de Moutsamoudou.

Pour Anjouan (), la zone du port de Moutsamoudou apparaît très exposée ainsi que l'axe routier majeur du littoral qui n'apparaît pas submersible que sur quelques portions. La partie ouest de la poste de l'aéroport est d'ores et déjà submersible en cas de forte houle cyclonique. La zone du dépôt pétrolier deviendra elle aussi particulièrement exposée et son accès difficile par la route côtière.

7.6 Intégration de l'exposition à l'aléa tsunamis

L'exposition au risque tsunami a été révélée en décembre 2004 avec l'impact du grand tsunami de l'océan Indien. Celui-ci a fait l'objet de peu d'études aux Comores.

Deux grandes sources tsunamigènes sont généralement considérées pour l'ouest de l'Océan Indien :

- la subduction de l'arc indonésien à l'est.
- la collision de la chaîne du Makran au nord

La Direction technique de la météorologie, dépositaire des résultats de modélisations de tsunamis sur les Comores, et en charge de l'alerte précoce pour ce phénomène n'a pas été en mesure de les fournir.

Une nouvelle source potentielle est apparue avec la naissance du volcan sous-marin à l'est de Mayotte. Le cahier des charges initial et les moyens mis à disposition pour le projet ne permettaient pas de réaliser des modélisations de tsunami et cet aléa n'est donc traité que par la bibliographie, restreinte au demeurant. La

publication d'Okal et al. en 2009 (réf. 12) fournit des valeurs de run-up mesurés sur les 3 îles comoriennes corrigées des valeurs de marées (Tableau 15).

Tableau 15 : valeurs de run-up mesurées aux Comores pour le tsunami de décembre 2004 selon Okal et al. (2009) (réf. 12).

Number	(°S)	(°E)	Surveyed (GMT)	Tide-corrected		
				Raw	Tide-corrected	
Grande Comore						
1	11.38980	43.28947	13-Sep-2006 08:22	2.80	2.30	Mitsamiouli
2	11.36983	43.36338	13-Sep-2006 09:25	2.52	1.50	Bangoua Kouni
3	11.41733	43.41175	13-Sep-2006 10:25	1.75	0.65	Ndroudé, Ile de la Tortue
4	11.43047	43.41280	13-Sep-2006 11:07	3.60	2.40	Hantsidzi
5	11.48882	43.39847	25-Jul-2007 07:15	5.80	6.00	Bouni Mosque 1
6	11.48938	43.39917	25-Jul-2007 07:35	6.70	6.90	Bouni Mosque 2
7	11.49425	43.39805	25-Jul-2007 07:50	5.80	6.00	South of Bouni, Road
8	11.50363	43.39957	25-Jul-2007 08:15	4.70	5.00	Séléyani
9	11.57127	43.39837	25-Jul-2007 09:00	3.50	4.00	Kouhani
10	11.60860	43.39197	25-Jul-2007 09:45	5.10	5.60	Mtsamdou – Hill
11	11.60905	43.39170	25-Jul-2007 09:55	4.30	5.80	Mtsamdou – Seawall
12	11.64477	43.39508	25-Jul-2007 10:20	2.70	3.20	Chomoni
Anjouan						
13	12.26172	44.53260	26-Jul-2007 09:00	1.20	1.70	Domoni – South
14	12.25923	44.53119	26-Jul-2007 09:52	1.40	1.90	Domoni – North
15	12.20240	44.52037	26-Jul-2007 10:20	1.90	2.50	Bambao
16	12.17223	44.50653	26-Jul-2007 10:45	2.10	2.70	Ongoni
17	12.12090	44.48885	26-Jul-2007 11:15	1.70	2.30	Hajoho
18	12.19175	44.23317	26-Jul-2007 13:50	2.90	2.90	Bimbini
19	12.15693	44.41515	27-Jul-2007 04:55	2.90	2.10	Mirontsi
Mohéli						
20	12.25638	43.67012	28-Jul-2007 06:15	3.20	2.20	Gnambo-Yamaore
21	12.26802	43.70543	28-Jul-2007 06:52	3.80	2.80	Mtakoudja
22	12.27940	43.73847	28-Jul-2007 07:19	3.10	2.10	Fomboni Ouest
23	12.29015	43.75282	28-Jul-2007 07:37	4.20	3.80	Bangoma – Port
24	12.30595	43.77660	28-Jul-2007 08:00	3.60	2.80	Djoyézi
25	12.33963	43.84248	28-Jul-2007 08:32	3.50	3.00	Hagnamouada
26	12.30400	43.63465	28-Jul-2007 10:15	3.10	3.50	Miringoni

Hormis sur la Grande Comore où, en trois points, les run-up dépassent 6 m, la totalité des valeurs mesurées en 2004 restent inférieures ou équivalentes aux valeurs de submersion marine par tempêtes que nous avons estimées pour les 3 îles.

On considère donc dans cette première étape d'évaluation que l'aléa tsunami, compte tenu de sa rareté et du tsunami majeur subi en 2004 n'apporte pas de majoration à l'aléa submersion marine estimé pour les 3 sites pilotes.

Il conviendra néanmoins dans un avenir proche de comparer nos valeurs à celles de modélisations de scénarios du tsunami provenant des autres sources potentielles (Iran et Volcan de Mayotte). **Par ailleurs, le constat fait sur les 3 sites pilotes n'est pas forcément transposable à d'autres secteurs des îles.** Chaque nouveau site d'étude devra faire l'objet d'estimation et de comparaison pour les deux types d'aléas.

Figure 2. Maps of the results of the tsunami survey. (a) Grande Comore; (b) Anjouan; (c) Mohéli; (d) Mayotte; (e) Zanzibar; (f): Mainland Tanzania. On each frame, the localities surveyed are shown as solid dots, and numbered in italicized brackets e.g., [1], according to Table 1. Run-up values (in m) are shown as bold numbers (e.g., 3.2). When several values were obtained at two nearby sites, only the largest one is mapped. The inverted triangle on Frame (e) refers to a flow depth on the barrier reef. Open squares denote major cities.

Figure 2. (b) Anjouan

Figure 2. (c) Mohéli

Figure 47 : valeurs de run-up mesurées sur les 3 îles Comoriennes selon Okal et al. 2009 (rèf. 12).

7.7 Transformation en carte d'aléa submersion

7.7.1 Matrice de passage à la carte d'aléa submersion marine.

La qualité du MNT ne permet pas de considérer comme fiable en tout point les profondeurs de submersion (hauteurs d'eau) qui pourraient être calculées en soustrayant les altitudes du MNT AMCC et l'altitude du plan d'eau durant une tempête. De plus des critères d'occupation du sol sur le front de mer peuvent influencer sur la force des vagues et le niveau de danger pour les premiers bâtiments touchés par la submersion. Cette

première rangée de bâtiments est la plus exposée aux destructions alors que la seconde rangée de bâtiments en retrait des plages l'est beaucoup moins, si les hauteurs de submersion ne dépassent pas 2 m.

Le zonage d'aléa a donc été déduit de chaque scénario de submersion calculé et superposé sur l'imagerie aérienne AMCC en tenant compte des types d'artefacts connus du MNT AMCC pouvant induire des contours mal placés.

La matrice suivante a ensuite été appliquée pour délimiter les contours d'aléa établis en 3 niveaux :

Niveau	Règle d'extraction de contour	Critère de modulation
Majeur	Enveloppe de l'aléa actuel et 2050. Zone en Front de mer. Les 25 cm de différences de niveaux moyens sont inférieurs à l'incertitude sur les altitudes	Aggravant : présence de bâtiments en front de mer directement heurté par les vagues Absence de végétation ou de plage Risque de destruction totale des bâtiments vulnérables situés en première et deuxième ligne du front de mer.
Fort	Enveloppe aléa exposition aux cyclones forts de 2050 à 2100	Zone entre aléa 2050 et 2010 Adaptée selon les imperfections connues du MNT
2150	Enveloppe des zones submersibles par les marées hautes à partir de 2150	Les zones entre cette bande et la mer (zones actuel, 2050, 2150) auront déjà été abandonnées et probablement fortement érodées ou nivelées par la mer et le littoral aura fortement progresser vers l'intérieur mais de manière différentielles selon la vulnérabilité des terrain à l'érosion maritime. Cette zone est donc très hypothétique mais rend compte d'un empiètement parfois large dans certaines zones urbaines.

Tableau 16 : Matrice de transformation en zonage d'aléa pour la submersion marine.

7.7.2 Limites du zonage d'aléa

L'incertitude du MNT qui n'est qu'un modèle numérique d'élévation et intègre donc le sursol a été prise en compte par une modification des contours (lissages) car des zones en apparence non submersibles sont présentes en bord de mer et sont entourées de zones inondables. Elles correspondent à des zones sur lesquelles la hauteur restituée par le MNT n'est pas celle du terrain naturel mais est influencée par la présence des toits de maison ou d'arbres qui surélèvent cette fausse altitude du terrain.

Cette nature même du MNT interdit de produire en tout point du littoral une cartographie de hauteurs de submersion. Celle-ci serait trop imprécise dans les zones à sursol élevé (zone urbaine, couvert boisé) ou l'altitude restituée n'est pas celle du sol.

Par ailleurs, l'hypothèse considérée est celle d'une submersion en l'état actuel pour un trait de côte situé au même endroit. Or celui-ci bouge sensiblement par endroit soit naturellement soit en raison de prélèvements de sable. Ce recul est aussi parfois perturbé par des ouvrages de protection et peut subir des à-coups lors de tempêtes majeures.

En d'autres termes, le trait de côte pourrait avoir notablement bougé d'ici 2050 ou 2100 et il n'a pas été identifié d'étude quantitative précise sur les reculs mais des données ponctuelles. La submersion au-delà de 2100 reste basée sur un trait de côte actuel qui pourrait s'être déplacé sensiblement.

Le problème apparaît sensible sur le site pilote de Mohéli, notamment sur le secteur de Djoyezi (voir Figure 48)

Figure 48 : Carte de l'érosion côtière à Djoyezi, Mohéli (source réf. 34).

La vitesse de recul du trait de côte passée n'est pas nécessairement indicative de la vitesse à venir dans les décennies à venir. En s'enfonçant dans les terres la mer va rencontrer des terrains de nature, d'épaisseurs différentes qui vont faire varier la vitesse d'érosion. **En d'autres termes les prévisions de submersion à long terme sont très incertaines et certainement sous-estimées dans la mesure où le recul du trait de côte n'est pas pris en compte.**

7.7.3 Cartographie aléa submersion marine sur la Grande Comore

Des quartiers littoraux de la ville d'Iconi sont exposés ainsi que sur le secteur de Mouandzaza Ambouani.

Figure 49 : Extrait de l'atlas d'aléa submersion marine pour la Grande Comore

7.7.4 Cartographie aléa submersion marine sur Anjouan

A Anjouan, la presque totalité de l'étroite bande littorale où passe la route côtière est potentiellement submersible. La route principale est déjà régulièrement noyée notamment au niveau du centre-ville près du port de Moutsamoudou. Un fort cyclone pourrait donc couper la circulation côtière entre la zone de l'aéroport, du dépôt pétrolier, du centre-ville et de Pajé et laisser ces secteurs isolés.

Il y a peu de différence entre la zone submersible actuellement et celle qui le serait à long terme car la ville et la bande côtière étroite et habitée est bordée par des reliefs parfois abrupts voire des falaises.

Figure 50 : Extrait de l'atlas d'aléa submersion marine pour Anjouan

7.7.5 Cartographie sur Mohéli

A Mohéli une large bande apparaît submersible sur le littoral près de Fomboni et celle-ci inclut l'ancienne Médina, le centre historique de la ville de Fomboni. La zone de l'aéroport est préservée mais la route partant vers le sud Est de l'île est fortement exposée au niveau de Djoyezi. A Fomboni, les quartiers Comotel et Islamique sont fortement exposés.

Figure 51 : Extrait de l'atlas d'aléa submersion marine pour Mohéli

8 L'aléa gravitaire sur les sites pilotes

8.1 Trois grands types de mouvement identifiés à Mutsamudu

Trois grands types de phénomènes ont été identifiés sur la zone d'étude de Moutsamoudou, ce qui ne présage en rien des autres mécanismes et types de mouvements de terrain existant ailleurs à Anjouan.

- Eboulements et écroulement de pans de falaises
- Affaissement et glissements de terrain
- Déstabilisation de talus d'éboulis

Sur ces trois classes de mouvements seule la première peut être qualifiée comme ayant une origine et un déclenchement naturel. Les deux autres ont été engendrés par des actions humaines déstabilisant des terrains potentiellement instables mais qui aurait pu ne pas bouger très longtemps sans l'action humaines.

Des illustrations de ces phénomènes sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 17 Illustration des principaux types de mouvements de terrain sur la zone pilote de Moutsamoudou.

	<p>Près du port, le pied de falaise est occupé par un grand talus d'éboulis assez fragmentés. Ce talus est généralement stable et recouvert de végétation. Ce talus a été destabilisé par au moins deux causes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le creusement de la base du talus par des chantiers de construction de logement qui destabilise le pied de pente. - Le déboisement et la disparition de toute végétation de la pente, absorbée par des animaux d'élevage qu'on a laissé paître sur la pente.
	<p>La falaise escarpée entre Moutsamoudou et Pajé constituée d'alternance de coulées massives et de dépôts et matériaux aériens (tephra) ou d'ancien sols, est fortement fracturée et par endroit ravinée. Des blocs chutent de différents coulées volcaniques perchées au sein de la falaise. Les effondrements ne sont pas systématiquement associés à des épisodes pluvieux. Les chutes de blocs n'ont pas de causes identifiées en lien avec l'action humaine.</p>

	<p>La route côtière partant vers le Sud-ouest de Pajé longue une falaise sur laquelle est installée le village de Mwa Mwa. Les déversements de déchets du village au sommet de la falaise déstabilisent la pente et le talus d'éboulis au pied de la falaise. Il est en résulte des coulées de débris qui se répandent parfois sur la route, interrompt la circulation. Les accumulations détritiques sont rejetées sur la plage.</p>
	<p>Déstabilisation des dépôts aériens sur la pente du flanc d'un ancien volcan, par creusement d'une terrasse destinée à recevoir une construction. La pente n'ayant plus de butée commence à bouger massivement avec des cicatrices de rupture remontant vers l'amont, et des blocs effondrés formant des gradins. L'action humaine a déclenché la déstabilisation de la pente ?</p>

8.2 Des données insuffisantes pour une cartographie détaillée

Le cahier des charges initial de l'étude prévoyait une évaluation du risque de mouvement de terrain sur les sites pilote.

Les missions de terrain ont révélé que ces phénomènes, concernant principalement la zone pilote d'Anjouan où quelques phénomènes ont été localisés, sont souvent d'origine humaine et parfois de petites tailles, allant jusqu'à des déstabilisations de berges de cours d'eau dues à des terrassements.

Cependant, les différents sites examinés sur le terrain ont aussi montré une grande diversité et une forte variabilité latérale des phénomènes qui se produisent, pour certains en zones urbaines et d'autre en zones naturelles.

Dans tout type d'évaluation des risques de glissement de terrain, il est nécessaire de prendre en compte des facteurs multiples (pente et morphologie générale, géologie, fracturation, couvert végétal, saturation en eau du sol et profondeur de nappe phréatique) qui influencent la propension à l'activité des glissements de terrain (facteurs de susceptibilité), ainsi que des facteurs déclenchant des glissements de terrain (précipitations, tremblements de terre, activité humaine).

Les premiers facteurs ci-dessus sont statiques et ne sont pas disponibles et interdisent même, avant d'évaluer le risque, une localisation des types de mouvements.

Le nombre et la diversité des types de mouvement observés rendaient impossible une cartographie détaillée en l'absence de ces données de base.

De plus, les données disponibles, notamment le MNT AMCC présentent des artefacts handicapant pour l'extraction des valeurs de pente par exemple, ou la reconnaissance morphologique sous couvert végétal ou en zone urbaine. Sur le terrain on observe que la végétation recouvre souvent des phénomènes locaux de petites tailles mais de forte influence locale.

Il n'aurait pas été possible avec les ressources disponibles de réaliser un zonage d'aléa mouvement de terrain de qualité équivalente à celui des aléas inondations et submersion marine. Dans l'exemple ci-dessous, l'extraction de pentes supérieures à 30% (en rouge sur la figure du bas) à partir du MNT AMCC montre des interruptions aux niveau des haies d'arbres perpendiculaires à la pente.

Figure 52 : Influence du couvert végétal sur l'extraction des pentes à partir du MNT AMCC. les zones de pentes fortes extraites en rouge sont interrompues par les haies d'arbres

L'aléa mouvement de terrain justifierait donc une approche détaillée, uniquement dédiée à celui-ci et essentiellement sur l'île d'Anjouan et la disponibilité de données à produire ou à rendre accessibles, en particulier un modèle numérique de terrain lidar.

Il sera nécessaire de discriminer des phénomènes que l'on pourra qualifier de déclenchés « naturellement » de ceux dont les causes sont liées à des mauvaises pratiques de construction ou de préservation des sols.

Nous avons donc seulement entrepris un premier zonage sur la base des constats de terrain sur la zone de Mutsamudu. Les enquêtes de terrain ont révélé la nécessité de faire traiter le problème par un spécialiste. En effet, plusieurs sites répertoriés dans les enquêtes comme lieu de mouvements de terrain, n'en montraient pas de traces. En revanche d'autres secteurs soumis à des phénomènes actifs ont été identifiés mais n'ont pas

été répertoriés comme tels. Il y a parfois eu une confusion entre des phénomènes de coulées boueuses, d'effritement de parois, qui ne peuvent être qualifiés de mouvements de terrain.

Enfin, certains des phénomènes apparentés aux mouvements de terrain ayant une origine purement humaine, et se produisent sur des zones stables, qui se déstabilisent lorsqu'elles sont déboisées, un parcours détaillé des zones en question est à réaliser et le facteur humain de déboisement peut difficilement être cartographié.

Ces cas typiques sont illustrés dans le document de Plan d'Action National.

Les phénomènes sont donc variés, complexes et nécessiteront une étude approfondie à programmer dans un avenir proche.

Figure 53 : Localisation des sites de mouvements de terrain répertoriés par les enquêtes de terrain sur le site pilote d'Anjouan

8.3 Zonage préliminaire à Anjouan

Nous avons produit un zonage préliminaire présenté à la Figure 54. La fiabilité et l'exhaustivité n'étant pas satisfaisantes sur cette première étape, il a été considéré que cette cartographie ne pouvait pas être utilisée pour un zonage de recommandation d'aménagement et de construction comme pour l'inondation et la submersion marine, car trop partielle et incomplète.

Figure 54 : Zone à risque de mouvement de terrain identifiés lors de la mission de terrain

9 Limites et perspectives d'amélioration sur la connaissance des aléas

9.1 Généraliser les approches empiriques immédiatement mais sous condition

Les approches empiriques exploitées sont appropriées dans le cas de difficultés ou d'impossibilité d'employer de la modélisation numérique ou cas d'absence de données requises. C'est le cas aux Comores pour l'instant comme le montre les cartes réalisées.

Le travail sur les contextes différents des 3 îles indique que les approches employées peuvent être généralisées pour une meilleure connaissance détaillée de l'exposition aux différents aléas.

Les données du projet AMCC ont été cruciales pour la mise en œuvre des approches. Des limites ont été cependant rencontrées et elles sont dues aux imprécisions du MNT AMCC mais le travail n'aurait pas été possible sans ce dernier.

L'acquisition d'un modèle numérique de terrain par imagerie lidar multifaisceaux permettrait de disposer d'une topographie fine à la fois des zones côtières terrestres mais aussi des zones de platiers et des fonds jusqu'à environ 20 m ce qui autoriserait l'emploi d'outils de modélisation numérique à la fois pour l'évaluation de l'aléa inondation mais aussi de ruissellement pluvial, ainsi que l'aléa submersion marine. Une analyse géomorphologique sera aussi indispensable sur MNT lidar comme base pour la cartographie de mouvements de terrain à Anjouan.

L'accès libre aux données pluviométriques et hydrométriques en général sera aussi un préalable indispensable à la mise en œuvre de techniques d'évaluation statistique et probabiliste des inondations. Ces données restent pour l'instant presque inaccessibles.

9.2 Entamer une caractérisation détaillée des phénomènes naturels causes des désastres

Les phénomènes naturels passés sont très peu documentés ou cartographiés, qu'il s'agisse d'inondation de submersion marine ou de mouvements de terrain. Lorsqu'ils le sont c'est principalement sous l'angle des impacts et des dommages. Les causes physiques sont peu ou pas analysées.

Le CATI tente de commencer cette description des phénomènes naturels après qu'ils sont survenus mais les capacités techniques et scientifiques sont encore insuffisantes et doivent être renforcées. **Un renforcement notable de compétences en matière de cartographies d'aléas et de risques naturels doit être un objectif de la DGSC si le CATI étend son champ d'action à la caractérisation des phénomènes à l'origine des dommages.**

La réalisation d'enquêtes par questionnaire entreprise en début d'étude tente de palier à cette déficience. Elle devrait être systématisée pour tous les phénomènes nouveaux et étendue en zones rurales peu denses. Il sera cependant nécessaire de reconvoquer un spécialiste pour la cartographie de mouvements de terrain.

Mieux caractériser les phénomènes naturels et ne plus se limiter aux descriptions d'impacts des événements majeurs est un objectif majeur pour les équipes du CATI.

10– Références bibliographiques

- réf. 1- *L'approche hydrogéomorphologique en milieu méditerranéen, une méthode de détermination des zones inondables*, DGUHC, Avril 2004, Ministère de l'environnement.
- réf. 2 - *LA MÉTHODE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE DE DÉTERMINATION DES ZONES INONDABLES*, Jean-Louis BALLAIS, Sylvain CHAVE, Nadia DUPONT, Éric MASSON, et Marie-Josée PENVEN, *PHYSIO-GÉO*, Géographie Physique et Environnement (ISSN 1958-573X), Collection "Ouvrages"
- réf. 3 - *RAPPORT NATIONAL SUR L'ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER - UNION DES COMORES MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE LA PÊCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTION NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS, CONVENTION DE NAIROBI*
- réf. 4 - *ETUDE DE VULNERABILITE AUX ALEAS CLIMATIQUES ET GEOLOGIQUE EN UNION DES COMORES - CENTRE DES OPERATIONS DE SECOURS ET DE LA PROTECTION CIVILE - Projet COSEP/ PNUD N° 00069668 - « Développement des Capacités de Gestion des Risques de Catastrophes naturelles et Climatiques, en Union des Comores, Ahmed ABDULKARIM, Hamidi SOULE, janvier 2011.*
- réf. 5 - *EVALUATION DE VULNERABILITE AUX RISQUES D'INONDATION EN UNION DES COMORES - ANWADHUI Mansourou, Août 2012, PNUD Comores*
- réf. 6 - *Modélisation des houles d'origine cyclonique à Mayotte Rapport final – BRGM/RP-55981-FR nov. 2007.*
- réf. 7 - *Guide méthodologique de Réduction des risques naturels en zone urbaine en Haïti - PNUD HAITI – 2016.*
- réf. 8 - Belon R. (2019) – *Caractérisation du phénomène de submersion marine dans le cadre des Territoire à Risques importants de Mayotte. Rapport final.* BRGM/RP-69461-FR, 39p.
- réf. 9 - J.-C. Audru, A. Bitri, J.-F. Desprats, C. Mathon, N. Maurillon, J.-L. Nédellec, O. Jossot, J.-P. Rançon, P. Sabourault, O. Sedan, M. Terrier-Sedan et N. Zornette, avec la collaboration de P.Stollsteiner (Antéa), de S. Guillobez (Cirad), de P. Daniel et de B. Haie (Météo-France) : *Atlas des aléas naturels à Mayotte, Communes de Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi et Pamandzi. Rapport, BRGM/RP-53037-FR, 135 p., 65 figures ou photos, 4 tableaux, 72 cartes et 8 annexes.*
- réf. 10 - *DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION D'ALERTE PRECOCE POUR LES ALEAS SUIVANTS : CYCLONE, INONDATION, ERUPTIONS VOLCANIQUES ET ALEAS EPIDEMIOLOGIQUES - Version définitive – Mai 2021 – PNUD Comores.*
- réf. 11 - *PLAN D'ACTION POUR LA RÉSILIENCE URBAINE - COMMUNE URBAINE DE MORONI 2018 - UN-Habitat Mozambique, Maputo, Mozambique*
- réf. 12 - 2004 – *Sumatra-Andaman tsunami surveys in the Comoros islands and Tanzania and regional tsunami hazard from Sumatra events – E. Okal, H. Fritz, A. Sladen - Article in South African Journal of Geology · December 2009*
- réf. 13 - *RAPPORT NATIONAL SUR L'ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER - UNION DES COMORES MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE LA PÊCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTION NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS, CONVENTION DE NAIROBI.*
- réf. 14 - *DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION D'ALERTE PRECOCE POUR LES ALEAS SUIVANTS : CYCLONE, INONDATION, ERUPTIONS VOLCANIQUES ET ALEAS EPIDEMIOLOGIQUES - Version définitive – Mai 2021 – PNUD Comores.*
- réf. 15 - *PLAN D'ACTION POUR LA RÉSILIENCE URBAINE - COMMUNE URBAINE DE MORONI 2018 - UN-Habitat Mozambique, Maputo, Mozambique*
- réf. 16 - *Projet : Intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les politiques en vue de réduire la pauvreté en Union des Comores - Rapport final d'activités - Mission : Elaboration d'une cartographie des zones vulnérables aux aléas – mai 2015 – PNUD World Bank.*
- réf. 17 - *Renforcer la résilience régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et climatiques améliorés dans les pays membres de la Commission de l'océan Indien (projet Hydromet) - Annexe 6 Cadre de gestion environnementale et sociale - Janvier 2021 - AFD/DOE/CLI-DCP-2017-060, Contrat n° : CZZ2152-MS-2019-03*
- réf. 18 - *UNION OF COMOROS - COMOROS FLOODING 2012 - Early Recovery Plan*
- réf. 19 - *PLAN DE CONTINGENCE NATIONAL - 2017-2018 - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'INFORMATION, DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS.*
- réf. 20 - *PLAN D'ORGANISATION ET DE SECOURS DE L'ILE AUTONOME DE NGAZIDJA - ILE AUTONOME DE NGAZIDJA - Direction Régionale de la Sécurité Civile - Février 2014 – PNUD/GFDRR ;*
- réf. 21 - *PLAN D'ORGANISATION ET DE SECOURS DE L'ILE AUTONOME DE NDZOUANI - ILE AUTONOME DE NDZOUANI - Direction Régionale de la Sécurité Civile - Février 2014 – PNUD/GFDRR ;*
- réf. 22 - *PLAN D'ORGANISATION ET DE SECOURS DE L'ILE AUTONOME DE MWALI - ILE AUTONOME DE MWALI - Direction Régionale de la Sécurité Civile - Février 2014 – PNUD/GFDRR ;*
- réf. 23 - *Etude d'évaluation des risques climatiques et élaboration d'un plan d'intervention d'urgence dans la frange littorale de Ghar El Melh - Kalâat Landlouss et de l'île de Djerba – PNUD Tunisie – rapport de phase 1 - 2019*

- réf. 24 - R. GUILLANDE (2021) – PPR de Tataouine: projet de cahier de Recommandations. SIGNALERT / EXPERTISE France / DIPECHO. *Projet Appui à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan municipal de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la municipalité de Tataouine.*
- réf. 25 - PLAN D'ACTION POUR LA RÉSILIENCE URBAINE - COMMUNE URBAINE DE MORONI 2018 - *Commune urbaine de Moroni, Union des Comores*
- réf. 26 - *Contributions Prévues Déterminées au niveau National de l'Union des Comores - Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de l'Artisanat - Union des Comores – septembre 2015.*
- réf. 27 - *Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique - Analyse et propositions pour un cadre institutionnel de réplique des expériences d'intégration du changement climatique- Septembre 2018*
- réf. 28 - *Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique - Plan d'Action pour l'adaptation au changement climatique en l'Union des Comores. Octobre 2018*
- réf. 29 - *Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique - Tests méthodologiques de cartographie des aléas érosion côtière, inondation et submersion marine aux Comores - Janvier 2019.*
- réf. 30 - *Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique - Catalogue des données AMCC - Janvier 2019*
- réf. 31 - *PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES MULTI-ALÉAS « Inondations, mouvements de terrain, sismicité » NOTE DE PRÉSENTATION, DEAL MAYOTTE, Janvier 2018*
- réf. 32- *Commune de Mamoudzou - PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES MULTI-ALÉAS « Inondations, mouvements de terrain, sismicité » B – RÈGLEMENT, DEAL MAYOTTE , Mai 2019*
- réf. 33 - *AIDE MEMOIRE - Union des Comores - Mission d'évaluation sommaire des effets des inondations, Mission du 18 au 31 mai 2012 – Banque Mondiale*
- réf. 34 - *Tests méthodologiques de cartographie des aléas érosion côtière, inondation et submersion marine aux Comores - Programme d'appui à l'Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique - EuropeAid 137-180/ID/SER/KM - Assistance technique - Janvier 2019*
- réf. 35 - *Ministère de l'Intérieur, de l'Information, de la Décentralisation, chargé des Relations avec les Institutions - DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE - Projet : « Renforcement de la Résilience des Comores aux risques de catastrophes liées au changement et à la variabilité climatique (RRC) » - Rapport des villages touchés par les inondations à Anjouan, 21 JANVIER 2019*
- réf. 36 - *Les Comores et l'aléa cyclonique dans le contexte des changements climatiques : la vulnérabilité différenciée d'Anjouan et de Mayotte – Nicolas Legoff - VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Volume 10 Numéro 3 | décembre 2010 - Les petits États et territoires insulaires face aux changements climatiques : vulnérabilité, adaptation et développement*

11 Annexes

11.1 Annexe 1 : Résultats des enquêtes de terrain par questionnaire - livrable 2.5

Rapport séparé.

11.2 Liste des personnes rencontrées et rendez-vous

organisme	Nom	fonction	Date
ANACEM direction de la Météorologie	Mohamed Hamid	Chargé de l'hydrométéorologie	23/06/21
	Nassurdine Mohamed mdahoma	Responsable service hydrométéorologie	
	Elyaohourtu Ali	Chef de service agrométéorologie	
	Halifa HADidja Moinahalima	Chargé collecte et traitement des données	
	Fahad Ben Abdou	Prévisionniste météo	
	Saifu-Dine Aliani Torha	Chef service prévision alerte recherche	
DGSC	Col. Takhfine	Directeur de la DGSC	23/06/21
OVK	Hamid Soulé	Directeur de l'observatoire	28/06/21
Direction Aménagement et urbanisme			
	Mohamed Abdou	directeur	30/06/21
PNUD Anjouan	Abdallah Ahmed soulihi	Chef délégation Anjouan	24/06/21
	Anziz Charmane	VNU	
PNUD Mohéli	Anwadhui Mansour	Chef délégation Mohéli	16/11/21
Maire de Fomboni	M ?	maire	16/11/21
Laboratoire National des travaux publics	Ali Abdallah	Directeur du contrôle.	15/11/21
Maire de Bambao-Ya Boini	Ismail Mohamed	maire	25/11/21
Equipe CATI	Saylane Adjilanii	Équipe géographes CATI	Accompagnement et formation

	Nadja Youssouf Abi Abdallah Said Yassir Hamdani		pendant les missions.
--	---	--	--------------------------

11.3 Annexe 1 : Métadonnées de la couche d'interprétation hydrogéomorphologique

Le tableau suivant présente les classes hydrogéomorphologiques utilisées pour cartographier l'aléa inondation sur les 3 zones pilotes. Le tableau décrit aussi les attribut dans les couches de données SIG. Chaque type d'unité est décrit avec son type, sa fréquences moyenne de crue, son intensité standard d'inondation, et son niveau d'activité. Les valeurs de chaque type HGM sont indiquées par un code texte et un code numérique. Sur les cartes les valeurs sont d'intensité, de fréquence, d'activité sont adaptées selon le contexte et peuvent dévier de la valeur standard.

Tableau 18 : Métadonnées de la couche de l'interprétation Hydrogéomorphologique

ATTRIBUTS	TYPE MORPH	CODE MORP	FREQUENCE DE CRUE	CODEFRE Q	INTENSITE ALEA	CODEALAE	NIVEAU ACTIVITE	Description détaillée
VALEURS GENERIQUES			FREQUENT PEU FREQUENT RARE EXCEPTIONNEL NON INONDABLE INDETERMINE	1 2 3 4 5 6	RUISSELLEMENT MAJEUR FORT MOYEN FAIBLE NULLE	5 4 3 2 1 0	0 : non inondable 1 : actif permanent 2 : actif intermittent 3 : actif exceptionnel 4 : inactif	
VALEURSSPE CIFIQUES	LMI	1	FREQUENT	1	Majeur	4		Lit mineur actif ou lit d'étiage. presque toujours en eau Il définit le cœur temporaire de la bande active qui peut perdurer quelques années mais se déplacer
	LMO	2	FREQUENT	1	FORT	3	2 : actif intermittent	Ce lit est généralement en terrasses légèrement surélevées et séparées du lit mineur par de petits rebords ou des atterrissement ou moins marqués. la végétation a pu s'y développer mais il appartient à la bande active et peut être creusé et transformé en LMI lors d'une crue unique.
	LMA	3	PEU FREQUENT	2	FORT MOYEN	3 2	2 : actif intermittent 3 : actif exceptionnel	Ce lit n'est pas toujours distinguable du lit moyen. il peut correspondre aux zones d'expansion des crues exceptionnelles les lits encaissés et ravinés ont été englobés dans leur totalité dans cette classe, l'écoulement étant limité à un étroit sillon en fond de ravin. Cette classe est parfois assimilée à une bande active dans la cas de rivière sans lits mineur bien marqué ou détectable mais avec traces d'écoulements fréquents.
	CHI	4	FREQUENT RARE	1 3	FORT A FAIBLE	3 à 1	2 : actif intermittent	Chenal d'écoulement intermittent ou abandonné dans le lit moyen ou majeur des cours d'eau Talweg sec drainant le ruissellement sans cours bien marqué ou zone de stagnation
	PEC	5	FREQUENT	1	FORT	3	2 : actif intermittent	Plaine côtières de piémont parfois légèrement pentues.

ATTRIBUTS	TYPE MORPH	CODE MORP	FREQUENCE DE CRUE	CODEFRE Q	INTENSITE ALEA	CODEALAE	NIVEAU ACTIVITE	Description détaillée
VALEURS GENERIQUES			FREQUENT PEU FREQUENT RARE EXCEPTIONNEL NON INONDABLE INDETERMINE	1 2 3 4 5 6	RUISSELLEMENT MAJEUR FORT MOYEN FAIBLE NULLE	5 4 3 2 1 0	0 : non inondable 1 : actif permanent 2 : actif intermittent 3 : actif exceptionnel 4 : inactif	
								Plaine alluviale récente plaine irriguée ou plaine inondable Zone endoréiques Plaine littorale Surface de coulée ancienne aplanie
	CD	6	RARE	3	MOYEN	2	3 : actif exceptionnel	Colluvions récents, cônes de déjection actifs, glacis ou éboulis récents. Coulée de débris Seuls les sillons d'écoulement qui les ravinent sont actifs régulièrement. Cette classe recouvre également les zones d'éboulis, d'effondrements et les glissements de terrains de toutes tailles
	TCA	7	NON INONDABLE	5	RUISSELLEMENT	5	4 : inactif	Terrasse ou colluvions ou glacis anciens, plaine perchées, matériaux détritiques souvent quaternaires. En général à pente nulle à faible. Inondables seulement par ruissellement ; Seuls les sillons d'écoulement qui les ravinent sont actifs régulièrement. Aux Comores, constitué aussi de coulées anciennes aplanies en pied de pente ou sur le littoral.
	ZD	8	FREQUENT	1	FORT	3	2 : actif intermittent	zone d'épandage de crue, d'infiltration ou de dispersion des crues
	ZH	9	FREQUENT	1	MAJEUR	4	1 : actif permanent	Zone humide, lac, retenue de Barrage, dépression ou cuvette locale
	LT	10	FREQUENT	1	FORT	3	1 : actif permanent	Zone de talus formé par les dépôts de crues de rivière à lit en toit. zone d'aléa très élevé. Inclut les zones de jets de rives ou d'épandage par débordement.

ATTRIBUTS	TYPE MORPH	CODE MORP	FREQUENCE DE CRUE	CODEFRE Q	INTENSITE ALEA	CODEALAE	NIVEAU ACTIVITE	Description détaillée
VALEURS GENERIQUES			FREQUENT PEU FREQUENT RARE EXCEPTIONNEL NON INONDABLE INDETERMINE	1 2 3 4 5 6	RUISSELLEMENT MAJEUR FORT MOYEN FAIBLE NULLE	5 4 3 2 1 0	0 : non inondable 1 : actif permanent 2 : actif intermittent 3 : actif exceptionnel 4 : inactif	
	SOC	15	NON INONDABLE	5	RUISSELLEMENT	5	4 ; inactif	Il s'agit des formations géologiques principales du substratum rocheux hors des lits majeurs des cours d'eau. Elles n'ont pas été différenciées. Ces formations sont à l'origine de ruissellement, de coulées de boues ou de blocs, de glissements de terrain affectant les bords des. L'urbanisation gagne parfois ces zones pentues mais protégées des crues ou leur piémont formé de cônes détritiques au débouché des ravines. Ces unités du substratum rocheux n'ont pas été différenciées et ne sont pas propices au risque d'inondation sauf le long des ravines ou des talwegs qui les entaillent. Aux Comores il s'agit exclusivement de formations volcaniques.
n	SUM	20	EXCEPT	4			1 : actif permanent 2 : actif intermittent 3 : actif exceptionnel 4 : inactif	Zone littorale à risque de submersion marine par les cyclone.
	RB	11	DE FORT A INDETERMINE SELON TOPO	1 à 6	De NULLE A EXTREME SELON TOPO	0 à 4	De 2 à 4	Zone de déblai, ou remblais artificiel, d'extraction ou stockage de sédiments et blocs dans le lit mineur ou le lit moyen. inondabilité très variable.
	FV FVC	12	NON INONDABLE	5	RUISSELLEMENT	5	0	Edifice ou formation volcanique, cône ou coulées proéminentes et massives, non submersibles, formant parfois des plateaux en bord de mer. Topographie irrégulière avec ruissellement et zones de stagnation. Dans les zones de volcanisme récent, peu ou pas de vallées d'érosion creusées.

ATTRIBUTS	TYPE MORPH	CODE MORP	FREQUENCE DE CRUE	CODEFRE Q	INTENSITE ALEA	CODEALAE	NIVEAU ACTIVITE	Description détaillée
VALEURS GENERIQUES			FREQUENT PEU FREQUENT RARE EXCEPTIONNEL NON INONDABLE INDETERMINE	1 2 3 4 5 6	RUISSELLEMENT MAJEUR FORT MOYEN FAIBLE NULLE	5 4 3 2 1 0	0 : non inondable 1 : actif permanent 2 : actif intermittent 3 : actif exceptionnel 4 : inactif	
								FVC indique un cône volcanique ou une bouche éruptive encore bien formée. Cet attribut est employé pour les édifices isolés ou à la morphologie bien marqué par rapport au substratum volcaniques ancien.
	RIV	13	FREQUENT	1	FORT	3	1	Zone humide côtière (zone intertidale, mangrove, plages, salines) Rivages et littoraux occupés par des mangroves, des salines, des estuaires, plages et zone intertidales. elles sont fréquemment submersibles par la mer lors des cyclones ou par les ondes de crue provenant des cours d'eau amont Ces zones sont parfois remblayées ou protégées par des digues et colonisées.
	CL	14	PEU FREQUENT	2	NULLE	0	3	Cordon dunaire ou littoral. Bourrelet de plage naturel ou avec constructions. Inondé lors de tempêtes et des cyclones par le submersion marine mais pas par les inondations

11.4 Annexe 2 : typologie de bâtis de Comores

7 Classes ont été identifiées de bâtis à l'aide de l'observation des photos des enquêtes de terrain des trois îles, ils sont classés de plus vulnérables au moins vulnérables

Tableau 19 : Proposition de typologie du bâti rencontré sur les zones pilotes

Classe des textes	Classe num	Matériaux	Photos	Point d'enquête
1-	1	Clissage bois ou paille, Poteaux en bois, Toiture en fibres (paille)		MO-3009-EQ2007
2-	2	Bois, Tôle ondulée, Plastique, Matériaux de récupérations, toiture en tôle		AN3009EQ05002
3-	3	Tôle ondulée, Mur en tôle, Toiture en tôle, surface en béton		GC-2809-G3016
4-	4	Barres d'armature, Bloc, Maçonnerie, Toiture en tôle		AN0110EQ4007
5-	5	Barres d'armature Bloc, Murs de cisaillements, Toitures en dalles, surface en béton		GC-2709-EQ1002

Classe des texte	Classe num	Matériaux	Photos	Point d'enquête
6-	6	Barres d'armature Bloc, Murs de cisaillements, Toitures en dalles, avec étage		GC-2809-G3019
7-	7	Barres d'armature Bloc, Murs de cisaillements, Toitures en dalles, avec 2 étages		AN0110EQ04006

11.4.1 ANNEXE : PHOTOS DE REFENCES DES CLASSES DE BAITIS COMORES

Classe num	PHOTO 1	PHOTO 2	PHOTO 3	PHOTO 4
1	 MO-2909-EQ2004			
2	 MO-3009-EQ2009			
3	 GC-2809-EQ1024			
4				

	 AN3009EQ03001			
5	 GC-2709-EQ1003			
6	 AN0110EQ4003			
7	 AN0110EQ4008			